

UNIVERSIDADE POSITIVO
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E DESIGN
CURSO DE JORNALISMO

GIOVANA MARTINS DEFREITAS
VALESKA DE PAULA MACEDO SOTTO MAIOR
VANESSA BAENA ZAVA NOGUEIRA

AMEAÇADOS: UMA WEBSÉRIE SOBRE A LUTA PELA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
EM RISCO DE EXTINÇÃO NO PARANÁ

CURITIBA

2023

UNIVERSIDADE POSITIVO
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E DESIGN
CURSO DE JORNALISMO

GIOVANA MARTINS DEFREITAS
VALESKA DE PAULA MACEDO SOTTO MAIOR
VANESSA BAENA ZAVA NOGUEIRA

AMEAÇADOS: UMA WEBSÉRIE SOBRE A LUTA PELA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
EM RISCO DE EXTINÇÃO NO PARANÁ

Trabalho de Conclusão de Curso vinculado à linha de pesquisa Práticas Jornalísticas em Multiformatos apresentado como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Jornalismo da Universidade Positivo.

Orientadora: Prof.^a Dra. Helen Anacleto

CURITIBA

2023

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado por um grupo de três pessoas — todas muito diferentes. Cada uma de nós enxerga o mundo através de suas próprias lentes, com as experiências e vivências pessoais delineando os traços claros de nossas personalidades distintas. Mesmo com todas essas diferenças, porém, há um ponto fortíssimo de interseção entre nós: todas desejamos utilizar do jornalismo como ferramenta para tornar a sociedade em que estamos pelo menos um pouco melhor e mais saudável.

Nesse ponto, nos encontramos. Mesmo que a idealização do projeto não tenha surgido de uma paixão em comum, o carinho absoluto pelo tema estudado se alastrou por todas nós ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, portanto, deixamos clara nossa gratidão pela oportunidade do envolvimento com um tema tão forte e importante.

Agradecemos imensamente a todo o corpo docente do curso de Jornalismo da Universidade Positivo, em especial aos professores Ana Paula Mira, Daniel Zanella, Fábio Muniz, Gustavo Panacioni, Kátia Brembatti, e Maria Zaclis Veiga, e destacamos Felipe Harmata, nosso adorado professor e excelente coordenador de curso, e Helen Anacleto, exímia jornalista e uma incrível orientadora de projeto.

Prestamos gratidão, de todo coração, aos nossos pais Pedro Defreitas e Fabíola Martins, Plínio e Viviane Sotto Maior, e Rui Zava Nogueira e Cristina Moro Baena Nogueira, por nos apoiarem durante toda a duração do curso e por todas as viagens feitas em nossa companhia ao longo da gravação de nossa websérie. Deixamos um espaço muito especial, ainda, aos nossos irmãos e irmãs, Luana Martins, Veridiane e Vinicius Sotto Maior, e Guilherme Baena Zava Nogueira, que tanto nos incentivaram.

Agradecemos, também, a todos os amigos que estiveram conosco e nos ampararam nesse momento tão maluco da vida que é o Trabalho de Conclusão de Curso, e aos parceiros que nos amaram e cuidaram ao longo dessa caminhada.

Por último, mas não menos importante, agradecemos às ONGs e entidades que abriram suas portas e nos receberam com esmero durante as gravações da websérie Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná. Cada profissional, voluntário, coordenador, e funcionário dessas instituições

foi de extrema importância e ajuda para que pudéssemos transmitir a mensagem que tanto almejamos, tornando conhecido o conceito da educação ambiental e toda a luta relacionada à conservação de nossa fauna.

Sem todas essas pessoas este projeto não seria possível.

RESUMO

A websérie “Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná” tem como objetivo principal apresentar o trabalho de ONGs e entidades que atuam no estado em prol da conservação da fauna local ameaçada de extinção. Além disso, o produto busca destacar a importância da educação ambiental na sociedade e como isso pode ajudar na conscientização do cuidado com a biodiversidade. Cada episódio tem foco em uma instituição, portanto, ao longo deles, o espectador acompanha as atividades da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), localizada em Antonina-PR, do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Pontal do Paraná-PR, e do Instituto Guaju, em Guaratuba-PR. Entre os pontos comuns dos três episódios estão as principais causas da degradação das espécies em questão, quais atitudes podem ser tomadas no dia a dia para ajudar na luta por suas preservações e de que forma as instituições exibidas atuam no estudo e na conservação da fauna paranaense ameaçada de extinção. A websérie foi produzida, além dos objetivos acima, como resposta à pesquisa realizada no andamento desta fundamentação teórica, que consistiu em uma análise de frequência e qualidade com que o tema da fauna paraense ameaçada de extinção era abordado na pauta do Meio Dia Paraná de Curitiba no ano de 2022.

Palavras-chave: Jornalismo Ambiental; Websérie; Risco de Extinção animal; Educação Ambiental; ONGs paranaenses.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - SELEÇÃO DE REPORTAGENS DO MEIO DIA PARANÁ CURITIBA			
SOB	AS	CATEGORIAS	DE
ANÁLISE.....			38

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - FREQUÊNCIA DE REPORTAGENS DO MEIO DIA PARANÁ SOB AS CATEGORIAS DE ANÁLISE.....	41
TABELA 2 - GASTOS COM EQUIPAMENTOS.....	60
TABELA 3 - GASTOS COM INFRAESTRUTURA.....	61

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: LOGOMARCA GERAL.....	54
FIGURA 2: LOGOMARCAS POR EPISÓDIO.....	55

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	9
1 ANIMAIS EM AMEAÇA DE EXTINÇÃO.....	14
1.1 Sexta extinção em massa.....	16
1.1.1 Agentes causadores e impactos ambientais.....	19
1.2 Espécies em risco de extinção no Paraná.....	25
1.2.1 Consequências na fauna paranaense.....	26
2 JORNALISMO AMBIENTAL.....	28
2.1 Responsabilidade social do Jornalismo.....	32
2.2 Jornalismo Televisivo.....	36
2.2.1 Meio Dia Paraná de Curitiba.....	40
2.2.2 Os animais em risco de extinção na pauta do Meio Dia Paraná.....	42
3 A WEBSÉRIE COMO PRODUTO AUDIOVISUAL.....	49
3.1 Meio ambiente na internet.....	51
4 AMEAÇADOS: A LUTA PELA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS EM RISCO DE EXTINÇÃO NO PARANÁ.....	54
4.1 Concepções e referências da websérie.....	56
4.1.1 Identidade visual.....	58
4.2 Produção do trabalho.....	60
4.2.1 Gravações e entrevistas.....	61
4.3 Custos totais do trabalho.....	61
4.4 Divulgação.....	64
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	65
REFERÊNCIAS.....	67
APÊNDICE I – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS DAS INSTITUIÇÕES.....	74
APÊNDICE II – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM.....	76
APÊNDICE III – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS.....	82

INTRODUÇÃO

De acordo com o levantamento publicado pelo Ministério do Meio Ambiente com apoio de especialistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), atualizado em 2022¹, o Brasil conta com 1.249 espécies de animais ameaçadas de extinção, ou seja, que podem desaparecer. O bioma com mais espécies ameaçadas é o da Mata Atlântica, vegetação que ocupa 11,7% do Paraná, conforme um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica². Anteriormente, o bioma ocupava 99% da área do estado.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) trabalha com leis ambientais. No Brasil, é possível ter animais silvestres e exóticos, porém, o IBAMA, junto das Secretarias Municipais do Meio Ambiente de cada região, impõe diversas regras. A fiscalização é intensa por causa do mercado ilegal de animais: o tráfico dos bichos é responsável pela circulação de mais de R\$ 110 bilhões por ano em todo o mundo, segundo dados da *World Wide Fund for Nature* (WWF)³.

A Lei Federal 9.605/98⁴, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, defende o direito dos animais. O artigo 29 diz que “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente” pode resultar em detenção de seis meses a um ano e multa.

O mercado ilegal dos animais e a caça são uma das ações humanas que deixam os animais correrem o perigo de desaparecer. Segundo dados do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná, dos autores BÉRNILS *et al.*, (2004), 88% das espécies que estão em risco de extinção têm como principal ameaça elementos como:

Desmatamentos, a implantação de extensas áreas agrícolas, pastagens e monoculturas exóticas, as atividades de exploração mineral e as alterações

¹ A última pesquisa de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção havia sido divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente em 17 de dezembro de 2014. A lista foi atualizada e publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de junho de 2022, através da portaria MMA 178. Mais informações em: <http://bit.ly/3Ka0ZtH>. Acesso em: 5 de abril de 2023.

² Mais detalhes neste link: <https://bit.ly/472Vp6t> Acesso em: 30 de outubro de 2023.

³ Leia mais sobre o assunto em: <https://bit.ly/3Ucl0c> Acesso em: 5 de abril de 2023.

⁴ A lei está no capítulo V da Lei dos Crimes Ambientais: "Dos Crimes Contra o Meio Ambiente". Saiba mais em: <https://bit.ly/3ZNjkt3>. Acesso em: 5 de abril de 2023.

físicas e estruturais dos corpos d'água. [...] No conjunto, a destruição dos habitats é o principal fator (BÉRNILS *et al.*, 2004, s/p).

Bérnils *et al.* (2004, s/p) afirmam que, entre as medidas propostas para mudar a situação de risco da fauna paranaense, estão os seguintes tópicos:

A proteção e/ou recuperação desses ambientes através da criação, ampliação ou implementação de unidades de conservação de uso restrito, bem como através da implantação de corredores formados, principalmente, através da recuperação de florestas ciliares.

De modo geral, os seres humanos são os agentes causadores de grande parte da ameaça de extinção dos animais. As falhas diárias cometidas pelas pessoas envolve a destruição ou alteração dos ambientes naturais, sejam eles terrestres ou aquáticos (BÉRNILS *et al.*, 2004).

Com a aceleração humana na taxa de risco de desaparecimento da fauna no Paraná, é de extrema importância ter como foco as consequências que a extinção dos animais pode causar: segundo a Infopédia “Extinção”⁵, o sumiço de espécies pode implicar em biodiversidade perdida; menos recursos naturais e variedade alimentar; diminuição do fundo genético global; chance de extinção de outros animais; e a capacidade de autorregulação dos ecossistemas reduzida.

A presente pesquisa tem como foco, além dos animais em ameaça de extinção no Paraná, a abordagem do Jornalismo Ambiental pela mídia local e, com isso, a Comunicação Ambiental (CA) exercida nesses casos. A definição de CA é trazida como “todo o conjunto de ações, estratégias, produtos, planos e esforços de comunicação destinados a promover a divulgação/promoção da causa ambiental” (BUENO, 2007, p. 34).

Considerando esses aspectos, o Jornalismo Ambiental conta com três funções básicas/principais: 1) a função informativa; 2) a função pedagógica e 3) a função política (BUENO, 2007). O autor também define o conceito como: “Processo de captação, produção, edição e circulação de informações (conhecimentos, saberes, resultados de pesquisas, etc.) comprometidas com a temática ambiental e que se destinam a um público leigo, não especializado” (IDEM, 2007, p. 35).

Dessa forma, com base nos conteúdos abordados, a questão-problema que moveu a pesquisa trouxe a seguinte pergunta: de que forma, através de uma websérie jornalística sobre ONGs e entidades que atuam na preservação de animais

⁵ As informações estão em: <http://bit.ly/3KBwrCr>. Acesso em: 5 de abril de 2023.

ameaçados de extinção no Paraná, é possível dar visibilidade e trazer reflexões sobre esse tema?

A partir desta questão-problema, a websérie “Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná” teve como foco a forma com que três organizações não-governamentais (ONGs) e entidades do Paraná trabalham na preservação dos animais em ameaça de extinção do estado. O produto visa a apresentar, também, o papel que a Educação Ambiental tem como ferramenta de conscientização na abordagem do tema.

Para responder a essa pergunta, a pesquisa se divide em três etapas principais: a primeira delas envolve a discussão do Jornalismo Ambiental como campo de conhecimento; a análise de conteúdo de reportagens sobre o tema no Meio Dia Paraná, da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná e, por fim, a produção de uma websérie jornalística que acompanha o trabalho de ONGs e entidades ligadas à defesa de animais em risco de extinção.

Nesse segmento, o primeiro capítulo da fundamentação teórica aborda assuntos relacionados às espécies de animais em ameaça de extinção, dados sobre o direito dos animais, a preservação ambiental e a conscientização da população sobre a fauna paranaense. Depois, é feita a discussão teórica com os conceitos de Jornalismo Ambiental. Essa base será aplicada junto ao objeto de pesquisa para dar suporte e referências ao papel da imprensa na abordagem dos animais em ameaça de extinção no Paraná. O capítulo segue com um histórico do Jornalismo Televisivo no Brasil e a abordagem do Meio Dia Paraná Curitiba a respeito da fauna paranaense ameaçada de extinção. Além disso, elaboramos a metodologia da pesquisa em detalhes e apresentamos uma tabela com todas as reportagens do Meio Dia Paraná que selecionamos na análise de conteúdo.

O telejornal Meio Dia Paraná foi escolhido para ser analisado devido ao grande registro diário de audiência — de acordo com o Kantar Ibope Media e o Instar Analytics, o programa é líder de audiência na Grande Curitiba (capital do Paraná e suas Regiões Metropolitanas). O noticiário conta com uma média de 387 mil telespectadores por dia na capital paranaense⁶.

A fundamentação teórica busca analisar e estudar o modo que o Jornalismo Ambiental é apresentado no Meio Dia Paraná de Curitiba. Um dos tópicos abordados é sobre como é feita a contextualização das informações e de que forma

⁶ Todos os detalhes em: <https://bit.ly/3NubtWj>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

as reportagens audiovisuais podem contribuir para os conteúdos feitos no que se refere aos animais em ameaça de extinção.

O estudo, que conta com a Análise de Conteúdo como metodologia, tem como objetivo principal a verificação da captação de informações, dos recursos audiovisuais (como som, áudio, luz e texto) que foram utilizados pelo telejornal e se as pesquisas sobre os animais ameaçados de extinção são desenvolvidas e aperfeiçoadas nos conteúdos apresentados. Seguindo esta lógica, a pesquisa envolve a análise de 313 edições do Meio Dia Paraná de Curitiba no ano de 2022, ano em que, conforme o ICMBio, houve o maior registro de animais em ameaça de extinção no Brasil. Com a verificação, foi notado que 57 reportagens produzidas pelo telejornal contam com assuntos relacionados com o tema — cada matéria selecionada será adicionada em uma das cinco categorias desenvolvidas na apuração.

Ao realizar a pesquisa sobre o tema ser abordado nas edições do telejornal notou-se que, em sua maioria, o assunto é falado sem a abordagem social necessária para atingir de forma mais abrangente a população paranaense. Fundamentalmente, a pesquisa espera deixar clara a proposição acadêmica de que o Jornalismo deve ser conduzido, acima de tudo, pelo espírito da responsabilidade social (FOLQUENING, 2002). O embasamento da análise apresentada segue no que pesquisadores do Jornalismo Ambiental já adiantaram sobre o tema: que ele ainda não é tão explorado pelos profissionais da comunicação. Belmonte (2017, p. 113) aponta que a cobertura do meio ambiente é vista, pelos jornalistas, apenas como “jornalismo científico com pauta ambiental”.

Levando em conta os dados apresentados, os campos de conhecimento do estudo do projeto têm como um dos focos o Jornalismo Ambiental e a websérie sobre a atuação das ONGs e entidades paranaenses na preservação dos animais em ameaça de extinção. O assunto foi desenvolvido com pesquisas bibliográficas e entrevistas com especialistas, buscando mostrar a forma que as instituições cuidam dos bichos e como eles vivem em seu *habitat*.

O produto “Ameaçados: uma websérie sobre a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná” mostra o trabalho de ONGs e entidades paranaenses que trabalham na preservação dos animais em risco de extinção do estado. Dessa forma, a produção conta com três capítulos explicando os trabalhos das instituições entrevistadas sob uma abordagem educativa para o espectador.

O primeiro episódio, chamado “Guará(tuba) - PR”, mostra o trabalho do Instituto Guaju, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O conteúdo conta sobre o Guará, animal que ficou em extinção local por 80 anos. As entrevistas e as gravações foram realizadas em setembro de 2023, com a participação de Fabiano Cecílio da Silva, sócio-fundador do instituto; e Edgar Fernandez, coordenador do Projeto Guará.

O segundo episódio, chamado “Selvagens”, mostra a atuação da SPVS. A entidade conta com três reservas: Reserva Natural Guaricica, Reserva Natural das Águas e Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa, além do Parque Nacional de Superagui. A gravação, feita na Reserva de Guaricica, em Antonina, entre setembro e outubro de 2023, aponta a importância da Educação Ambiental e detalhes dos animais em ameaça de extinção que a instituição cuida. Foram entrevistados três participantes da ONG: Elenise Sipinski, bióloga e coordenadora dos projetos de fauna na SPVS; João Maria dos Santos, fiscalizador da SPVS; e Reginaldo Ferreira, coordenador de projetos na SPVS.

“Litorâneos”, nome do terceiro episódio da websérie, detalha como o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), atua com os animais que vivem nas praias do estado. O projeto foi gravado em outubro de 2023, sendo a quarta e última viagem. Ao todo, duas participantes da instituição foram entrevistadas: Camila Domit, bióloga e coordenadora do LEC/UFPR; e Renata Luísa Soares, Médica Veterinária do Centro de Estudos do Mar/UFPR.

1 ANIMAIS EM AMEAÇA DE EXTINÇÃO

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima — órgão responsável pela política nacional do meio ambiente. O território conta com mais de 116.000 animais diferentes em todos os seis biomas terrestres e nos três ecossistemas marinhos. Além disso, a fauna e a flora brasileira abrigam mais de 20% do total de espécies do planeta⁷.

Mesmo com a grande variedade de animais no Brasil, a extinção dos bichos sempre esteve presente por motivos naturais (BARBIERI, 2012). Antigamente, como afirma Barbieri (2012), “muitos organismos foram capazes de se adaptar às mudanças climáticas, surgindo, assim, novas espécies cujos descendentes atualmente enriquecem a fauna”. O autor explica que houve espécies de animais que conseguiram se adequar a situação ambiental no decorrer dos anos e, também, bichos que desapareceram naturalmente devido às alterações no ecossistema.

Ao todo, são 11 categorias diferentes que se encaixam conforme o grau do risco de extinção em que a espécie se encontra, conforme aponta o ICMBio⁸. Quando houver referência a um determinado tópico, o nome em português e a sigla original em inglês, entre parênteses, são utilizados. No caso da lista a seguir, “Regionalmente Extinta” se equivale a “Extinta no Brasil”:

1. Extinta (EX) – Extinct;
2. Extinta na Natureza (EW) – Extinct in the Wild;
3. Regionalmente Extinta (RE) – Regionally Extinct;
4. Criticamente em Perigo (CR) – Critically Endangered;
5. Em Perigo (EN) – Endangered;
6. Vulnerável (VU) – Vulnerable;
7. Quase Ameaçada (NT) – Near Threatened;
8. Menos Preocupante (LC) – Least Concern;
9. Dados Insuficientes (DD) – Data Deficient;
10. Não Aplicável (NA) – Not Applicable;
11. Não Avaliada (NE) – Not Evaluated.

⁷ Mais informações em: <http://bit.ly/3o4GC9M>. Acesso em: 11 de abril de 2023.

⁸ Todos os detalhes em: <http://http://bit.ly/46ROs7x>. Acesso em: 8 de dezembro de 2023.

Neste cenário, cinco critérios quantitativos são usados para indicar se uma espécie está ameaçada de extinção e qual categoria de risco de desaparecer em que o animal está (Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável). São eles:

1. Redução da população (passada, presente e/ou projetada);
2. Distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações;
3. População pequena e com fragmentação, declínio ou flutuações;
4. População muito pequena ou distribuição muito restrita;
5. Análise quantitativa de risco de extinção (por exemplo, PVA - Population Viability Analysis).

Wilson (1994), explica que é fundamental ter a espécie como base de estudo durante as análises das mudanças da biodiversidade no decorrer dos anos.

O conceito de espécie é crucial para o estudo da biodiversidade. É o graal da biologia sistemática. Não ter uma tal unidade natural seria lançar uma grande parte da biologia em queda livre, passando do ecossistema direto para o organismo (WILSON, 1994, s/p).

Juntamente com o estudo do conceito de espécie, é necessária uma abordagem mais aprofundada sobre o meio ambiente para entender como os animais em ameaça de extinção estão envolvidos e podem impactar o ecossistema. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), “o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”. A definição do termo foi tratada em 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, conforme o Portal Institucional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)⁹.

Estabelecida pela Lei 6938 de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) brasileira determina o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Por ser um sistema que envolve todos os componentes químicos, físicos e biológicos do planeta Terra, o meio ambiente e a sua preservação são, de acordo com os dados já apresentados, de extrema importância para a conservação da fauna ameaçada de extinção.

Um estudo feito pelo biólogo Mauro Galetti, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em parceria com o biólogo Rodolfo Dirzo, da Universidade de

⁹ Todos os detalhes em: <https://bit.ly/40PBqnQ>. Acesso em: 27 de abril de 2023.

Stanford, nos Estados Unidos (EUA), mostra que, nos últimos 40 anos, diversas espécies reduziram suas populações em cerca de 30%. Já a diminuição de invertebrados tem sido mais severa ainda, marcando queda de 35%¹⁰. Hoje em dia, o desaparecimento dos animais é causado, principalmente, pelos seres humanos: “A taxa de extinção natural antes da presença da espécie humana na Terra era de 900 mil espécies por um milhão de anos, ou seja, uma espécie extinta a cada treze meses e meio (BARBIERI, 2012, s/p)”.

Barbieri (2012) relata, também que, entre os anos 1500 e 1850, houve a eliminação de uma espécie a cada dez anos. Já entre 1850 e 1950, ocorreu um desaparecimento total por ano. Após 60 anos, em 2010, desapareceram cerca de onze espécies por dia. Os estudos apontam que, a partir de 2020, uma espécie deve deixar de existir a cada hora. O processo de extinção está acelerando cada vez mais: entre 1975 e 2010, cerca de 29% de todas as espécies de vida foram ausentadas.

Em 2022, após oito anos, o ICMBio publicou a lista atualizada dos animais que estão em ameaça de extinção no Brasil. O relatório, em comparação com o de 2014 (quando eram 1.174 espécies em risco), aponta um crescimento de cerca de 7% da fauna que corre perigo de desaparecer. A nova pesquisa mostra que 219 bichos entraram no levantamento, enquanto 144 saíram da categoria.

Os animais que ingressaram na lista feita pelo instituto são: 41 aves; 35 anfíbios; 3 mamíferos; 7 peixes marinhos; 35 peixes continentais; 24 invertebrados aquáticos e 74 invertebrados terrestres. O boto-rosa, tubarão-martelo, pica-pau-amarelo, peixe da chuva, tatu-bola, lobo-guará, a onça-pintada, perereca-buriti e a ave trinta-réis-de-bando são algumas das espécies que sofrem risco de extinção incluídas no relatório.

Já as espécies que não fazem mais parte do relatório correspondem a 18 aves; 16 anfíbios; 11 mamíferos; 9 peixes marinhos; 15 invertebrados aquáticos; 9 répteis; 56 peixes continentais; 10 invertebrados terrestres. A tartaruga-verde está entre os animais que saíram da lista.

1.1 Sexta extinção em massa

¹⁰ Saiba mais: <http://bit.ly/3GAjpTg>. Acesso em: 11 de abril de 2023.

Os fatores que levam os animais a entrarem na categoria de ameaça em extinção podem ser de ordem natural (mudanças na biodiversidade do Planeta Terra) ou artificial (falhas humanas). Langanke (2007) explica que o desaparecimento dos animais acontece desde o início da história da Terra: “Estima-se que a taxa média normal de extinção seja entre 2,0 e 4,6 famílias de animais e plantas por milhão de anos”. Segundo o autor, o sumiço das espécies ocorreu devido a variados motivos, entre eles, a eventos geológicos (glaciação e vulcanismo), dificuldades ambientais e competição.

É importante lembrar que, durante alguns períodos da história da Terra, aconteceram as extinções em massa; nesses períodos estima-se que as taxas médias de extinção tenham atingido 19,3 famílias extintas por milhão de anos. (LANGANKE, 2007, s/p).

Langanke (2007) aponta que a extinção — ocasionalmente causada pela natureza — acontece quando há fenômenos de grandes proporções como vulcanismo e queda de meteoros ou quando é advindo da seleção natural. As problemáticas ambientais deixaram suas marcas durante os anos: cerca de 99,9% de todas as espécies que existiram na Terra já foram extintas (NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, 2023, s/p). De acordo com a matéria publicada no site, “a vida neste planeta resistiu a cinco eventos de extinção em massa, nos quais inúmeras espécies desapareceram em períodos relativamente curtos. Após cada um desses períodos, a vida, em algum momento, ressurgiu”.

O desaparecimento dos animais causado pela ordem natural tem como maior protagonista o fim da era dos dinossauros. “O exemplo mais clássico de extinção em massa é o ocorrido no final do Cretáceo, onde os dinossauros foram completamente extintos” (LANGANKE, 2007, s/p). De acordo com a National Geographic Brasil¹¹, eles sumiram da Terra há cerca de 66 milhões de anos após um asteroide atingir o planeta.

A *National Geographic Brasil* explicou, também, como ocorreu a extinção dos dinossauros devido às causas naturais: “Uma enorme rocha vinda do espaço, de 12 quilômetros de largura, atingiu um local perto da Península de Iucatã, no México, dizimando os animais pré-históricos, assim como três quartos de todas as espécies da Terra”. Dessa forma, fica evidente que as ocorrências naturais que causaram a extinção dos animais antigamente tiveram o cenário alterado devido aos

¹¹ Veja mais detalhes em: <http://bit.ly/3UCcfnp>. Acesso em: 13 de abril de 2023.

humanos. Hoje em dia, as falhas da população em geral ocasionam mudanças climáticas que podem afetar o *habitat* dos bichos.

Mesmo com os grandes eventos da natureza afetando as espécies animais e fazendo com que a fauna perca sua diversidade, a invasão dos seres humanos nos *habitats* tem feito com que a extinção dos bichos aconteça mais rápido.

Os humanos são a única espécie capaz de manipular a biosfera em grande escala. Não somos apenas mais uma espécie evoluindo diante de influências externas. Em contrapartida, somos a única espécie que tem escolha consciente em relação ao nosso futuro e à biodiversidade da Terra (COWIE et al., 2022, p. 640).

Um artigo publicado em 2022 por biólogos da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, e do *Muséum National d'Histoire Naturelle*, na França, na revista *Biological Reviews*, trata do risco de desaparecimento dos animais. O estudo aponta que, atualmente, estamos na sexta extinção em massa da biodiversidade do mundo. Os últimos cinco desaparecimentos da fauna foram causados por eventos naturais e, dessa vez, a interferência é unicamente provocada pelos seres humanos. Cowie et al. (2022, p. 640) apontaram a importância da sociedade em dar a atenção necessária para a situação antes que os animais desapareçam:

Negar a crise, aceitá-la sem reagir, ou mesmo incentivá-la, constitui uma revogação da responsabilidade comum da humanidade e abre caminho para que a Terra continue em sua triste trajetória em direção à Sexta Extinção em Massa.

Os efeitos do desaparecimento animal são diferentes para cada espécie, de acordo com a pesquisa de Cowie et al. (2022). A fauna terrestre é mais afetada do que a marinha, por exemplo — o que explica a grande porcentagem de interferência humana na extinção dos animais vertebrados. A população em geral é responsável por cerca de 96% do desaparecimento dos mamíferos nos últimos anos, segundo um estudo publicado em 2020 por um grupo de pesquisadores da Universidade de Gothenburg, na Suécia¹².

Ao todo, os estudiosos analisaram 351 espécies de animais vertebrados que foram extintos desde o início do Pleistoceno Superior (10.000 a 82.800 anos atrás, que corresponde ao estágio glacial Würm). A pesquisa destaca, ainda, que as extinções dos mamíferos não aconteceram em ritmo constante e de forma contínua:

Em vez disso, rajadas de extinções são detectadas em diferentes continentes nos momentos em que os humanos os alcançaram. Mais

¹² Os pesquisadores analisaram 351 espécies de mamíferos que entraram em extinção desde a Era do Pleistoceno (quando o *Homo Sapiens* surgiu no planeta). Mais informações em: <http://bit.ly/3GHAHxO>. Acesso em: 13 de abril de 2023.

recentemente, a magnitude das extinções causadas pelo homem voltou a acelerar, desta vez em uma escala global.

Com base nos itens abordados, o próximo capítulo da fundamentação teórica discute o conjunto de elementos que resultaram na ameaça de extinção dos animais e os efeitos que o risco de desaparecimento da fauna podem causar na biodiversidade.

1.1.1 Agentes causadores e impactos ambientais

Cerca de 85,2% das espécies ameaçadas de extinção da Amazônia tiveram seus *habitats* afetados pelas queimadas causadas pela ação humana. De acordo com o estudo assinado por mais de 20 pesquisadores “Como desregulamentação, seca e aumento do fogo impactam a biodiversidade amazônica” publicado na revista *Nature*¹³, a fauna foi impactada devido aos incêndios e atingiu 53 das 55 espécies de mamíferos que correm risco de desaparecer; 5 dos 9 tipos de répteis que vivem na região que estão ameaçados de extinção; e 95 das 107 espécies de anfíbios que também correm perigo de deixarem de existir.

Dessa forma, como relatado anteriormente, os impactos ambientais que afetam os *habitats* dos animais em risco de extinção têm como principais agentes causadores, os seres humanos.

O impacto das atividades está relacionado às suas necessidades de existência, que absorve, transforma e produz resíduo. A magnitude dessa relação no espaço depende das questões culturais, de consumo de produtos mais ou menos industrializados, com ou sem embalagens descartáveis e não-recicláveis, etc. A complexidade maior ou menor reflete-se no custo das resoluções dos problemas ambientais, de toda a natureza (HAMMES, 2004, p. 32).

Como para toda ação existe uma reação, Hammes (2004, p. 22) reforça que com o meio ambiente e a biodiversidade, não é diferente: “A natureza reage sutilmente contra a espécie que a ameaça [...] Urge que a humanidade se conscientize de que é parte integrante da natureza”.

Segundo dados de uma reportagem feita pela startup brasileira de educação Stoodi — que participa dos programas Startup Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Start-ed Lab, da Fundação Lemann —, a ação humana na criação de hidrelétricas, no desmatamento do meio ambiente, na poluição (que tem como

¹³ Saiba mais em: <https://bit.ly/3KSWGmH>. Acesso em: 20 de abril de 2023.

consequência as mudanças climáticas), na caça ilegal de animais e na introdução de espécies exóticas também estão entre as principais causas da extinção da fauna¹⁴.

Nossa sociedade global começou a destruir espécies de outros organismos em ritmo acelerado, iniciando um episódio de extinção em massa sem paralelo em 65 milhões de anos. Se o ritmo de extinção atualmente elevado continuar, os humanos em breve (em menos de três vidas humanas) serão privados de muitos benefícios da biodiversidade (CEBALLOS et al., 2015, p. 4).

Müller (1995, p. 45), ao tratar sobre os impactos das hidrelétricas no meio ambiente, apontou o lado negativo da instalação usada para produção de energia: “Ainda que a geração hidrelétrica seja sustentável, algumas regiões atingidas para que ela fosse gerada tiveram, em lugar de desenvolvimento, um retrocesso insustentável”.

Também nesse sentido, Sousa (2000) citou as consequências físicas geradas pela usina hidroelétrica. Entre elas, está a redução da correnteza dos rios, o que pode afetar os animais marinhos. A diminuição muda a dinâmica do ecossistema aquático, dessa forma, o fluxo de sedimentos é modificado — o que favorece a deposição deste no ambiente lótico. “A temperatura do rio também é modificada, tendendo a dividir o lago da represa em dois ambientes: um onde a temperatura é mais baixa e outro onde a temperatura é mais alta” (SOUSA, 2000, p. 10).

O pesquisador cita, ainda, as consequências biológicas causadas pelas hidrelétricas:

Relacionam-se à barreira física representada pela barragem para as espécies aquáticas, constituindo um fator de isolamento das populações antes em contato. Além deste fato, a barragem impede ou dificulta a piracema das espécies de peixe. A transformação da dinâmica do rio bem como as alterações na qualidade da água afetam tanto a região a montante quanto a jusante da barragem. Tais impactos, geralmente, afetam a biodiversidade do rio (SOUSA, 2000, p. 11).

O desmatamento no meio ambiente e/ou o deslocamento de uma vegetação ou *habitat* do animal ocasiona a perda da biodiversidade local e a degradação do ecossistema, conforme um estudo¹⁵ publicado pela Biologia Net, plataforma da Rede Omnia, empresa proprietária dos maiores sites de educação do país desde 2002 — entre eles, o Brasil Escola, o Mundo Educação e o PRepara Enem.

¹⁴ Mais informações em: <https://bit.ly/41LLMGo>. Acesso em: 20 de abril de 2023.

¹⁵ Além da perda da biodiversidade e degradação do habitat, as consequências do desmatamento também abrangem a erosão e a modificação do clima. Confira mais detalhes em: <https://bit.ly/3LmNM2j>. Acesso em: 23 de abril de 2023.

O desmatamento acaba por retirar as espécies endêmicas (restritas a uma determinada área ou região) de um lugar, levando-as à extinção [...] A retirada da vegetação afeta também as espécies de animais, pois destrói os seus habitats. Assim, o desmatamento afeta todo o ecossistema do lugar.

Arraes *et al.* (2012, s/p) afirmaram que “ainda como extensão da consequência, a degradação contribui para a perda de biodiversidade [...] e para o aquecimento global”. Os autores apontam, também, que o desmatamento no meio ambiente ocorre através das queimadas que emitem gases que auxiliam na aceleração do efeito estufa — fator que também afeta os animais.

O impacto que as chamas causam no aquecimento global é explicado por Barbosa *et al.* (2013, p. 96). De acordo com os autores, a omissão do material orgânico por fogo contribui para a emissão de gases poluentes para a atmosfera, com foco para o gás carbônico ou dióxido de carbono (CO₂), óxido nitroso (N₂O) e o metano (CH₄). Não apenas a contextualização sobre o efeito estufa, também é citado o que a concentração dos gases que retêm calor na atmosfera acarretam. “O acúmulo destes poluentes na atmosfera provoca mudanças climáticas globais, com efeitos diretos na elevação da temperatura, troca no regime de chuvas e elevação do nível do mar” (BARBOSA *et al.*, 2013, p. 96).

O conjunto de impactos ambientais causa desequilíbrio nos ecossistemas e aponta registros negativos: segundo Langanke (2007), as atividades humanas causaram a extinção de 816 espécies de seus *habitats* naturais nos últimos 500 anos.

Mateus Campos, ao escrever a reportagem “Desmatamento: causas, consequências, soluções”¹⁶ para o portal UOL, relatou o efeito que a degradação ocasiona: “uma grande perda da biodiversidade assim como a perda do *habitat* de animais”. Ainda neste sentido, o autor também trouxe como destaque, junto às consequências do desmatamento, as possíveis sequelas que a degradação pode causar na fauna que corre o risco de desaparecer: “Impacta diretamente na elevação do número de espécies em extinção”.

A ONG Oceana publicou um relatório chamado “Um Oceano Livre de Plástico” em 2020. Segundo a pesquisa, 85% das espécies que ingeriram lixo nos mares estão em ameaça de extinção. Ainda de acordo com o estudo, 50% de todos os animais que foram analisados haviam engolido algum tipo de plástico.

¹⁶ Veja mais detalhes em: <https://bit.ly/3AoJLUG>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

O relatório da Oceana enfatiza o efeito que a poluição pode causar no mundo animal. Durante a análise, foram encontradas sacolas, botões, palitos, copos descartáveis, buchas de parafuso, embalagens, tampas de caneta e de garrafa pet, pulseiras, canudos, lacres de alimentos embutidos e outros materiais de plástico nos tratos digestórios dos animais marinhos. Conforme Edris *et al.* (2018, p. 89), os plásticos representam um grande risco à vida das espécies que vivem no mar.

Tanto devido ao emaranhamento dos animais nesses materiais, o que os impede de ir à superfície para respirar ou de nadar adequadamente, bem como à ingestão desses resíduos, o que pode levar os animais marinhos a óbito (EDRIS *et al.*, 2018, p. 89).

Além da contaminação marinha, a poluição urbana também é significativa. De acordo com uma reportagem produzida pela Folha de S. Paulo, em 2018, os mamíferos (animais vertebrados) são prejudicados com as consequências das partículas finas e óxido de azoto — gases que podem causar doenças respiratórias e a morte precoce¹⁷.

Diante dos argumentos supracitados, uma pesquisa realizada pela Universidade de Connecticut, publicada na revista *Science*¹⁸, trata sobre o aquecimento global e seus efeitos na fauna: “As mudanças climáticas estão acelerando o processo de extinção dos animais, já que ela, por si só, causará o desaparecimento de quase 8% das espécies atuais”.

Entre as principais causas da extinção da fauna citadas acima, é necessário abordar o impacto que a caça dos animais no Brasil ocasiona para as espécies. Como já apresentado, o direito dos bichos é defendido através da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 29 da Lei Federal 9.605/98 aponta que “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente” pode resultar em detenção de seis meses a um ano e multa. A pena pode ser aumentada em até 50% se as espécies envolvidas estiverem no relatório de animais que correm risco de desaparecer.

Ao tratar sobre os efeitos da caça ilegal, o ICMBio destacou que “onde a caça persiste, ela causa a extinção local de animais”. Em referência a outros estudos, Travassos (2011, p. 381) diz que a sobrecaça de espécies é considerada uma das principais ameaças aos grandes vertebrados florestais.

¹⁷ A poluição afeta não só os animais marinhos como, também, os mamíferos. Confira mais informações em: <https://bit.ly/3N70Zhb>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

¹⁸ Mais informações em: <https://bit.ly/3ArRqlq>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

Ainda de acordo com Travassos (2011, p. 380), “a intensa pressão de caça também promove a ruptura de interações ecológicas que garantem a manutenção da diversidade biológica”. Seguindo esta linha, o artigo “Floresta vazia ou rios vazios? Um século de caça comercial na Amazônia”, publicado na revista *Science Advances*, apontou que cerca de 23 milhões de animais foram mortos para suprir a demanda do mercado de couros e peles entre 1904 e 1969. Em suma, a prática da atividade impacta negativamente o meio ambiente e a vida animal — fazendo com que os bichos sejam ameaçados de extinção.

Segundo Vidolin *et al.* (2004), cerca de 12 milhões de animais silvestres são retirados anualmente da natureza no Brasil, chegando a morte em cerca de 90% dos casos no destino final. Nessa perspectiva, além da caça dos animais, um fator que afeta a vida animal é a introdução de espécies exóticas. De acordo com um estudo do ICMBio e do IBAMA, “as espécies exóticas invasoras podem ser introduzidas de forma intencional e não intencional, por meio de vias e vetores de introdução e dispersão”. O termo, conforme a pesquisa das instituições, foi definido como uma “espécie exótica cuja introdução e/ou dispersão ameaçam a diversidade biológica”. Como forma de controlar as espécies prioritárias, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas buscam implementar formas de evitar a introdução desses animais para diminuir o impacto que eles possam causar nos ecossistemas terrestres e aquáticos.

Nessa lógica, o estudo revela que em 2005 havia 543 espécies exóticas invasoras no Brasil, incluindo animais que afetam o meio ambiente. O primeiro diagnóstico sobre espécies exóticas invasoras foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

As espécies exóticas invasoras correspondem a um dos principais fatores de pressão sobre espécies ameaçadas de extinção e são a ameaça mais preocupante para a fauna das ilhas oceânicas e para a flora no Bioma Pampa. Além disso, grande parte das espécies exóticas invasoras presentes no país são constantemente registradas em unidades de conservação, o que aumenta o risco para a biodiversidade brasileira (ICMBio *et al.*, 2019, p. 6).

Tendo isso em vista, os animais também sofrem com os atropelamentos em estradas e rodovias — ação que também é causada pelos seres humanos. Cherem *et al.* (2007, s/p) afirmam que “o atropelamento de animais em estradas é um fator de grande impacto sobre a fauna, podendo ser uma das principais causas de mortalidade, inclusive para espécies ameaçadas de extinção”. A Constituição

Federal e o Código do Consumidor prevêm, conforme dito na legislação brasileira, que o administrador rodoviário deve ser responsável por acidentes envolvendo os bichos (NATIONAL GEOGRAPHIC, s/p, 2019).

Um dos animais mais afetados pelos atropelamentos são as onças. Lipparelli (2022, s/p) apontou que cerca de 90 são atropeladas por ano no Brasil, segundo o Observatório de Imprensa, Avistamentos e Ataques de Onças (OIAA Onça) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Lipparelli (2022, s/p) citou, ainda, que “no Brasil, 475 milhões de animais silvestres morrem por ano nas rodovias. São 17 animais atropelados por segundo e 1,3 milhão por dia”. O número expressa a importância da conscientização dos motoristas brasileiros em relação à fauna enquanto dirigem nas rodovias. Um levantamento realizado nas rodovias BR-277, BR-376 e BR-373, no trecho de Apucarana, no norte do Paraná, a Curitiba, na região leste, registrou a quantidade de atropelamentos de animais silvestres de 2007 a 2010. Em 2007, 766 atropelamentos foram registrados; no ano seguinte, o número aumentou para 989; já em 2009, ocorreram 1134 atropelamentos; em 2010, foram 942 (WEISS, 2012, p. 125).

Com isso, é evidente que os seres humanos devem ficar em alerta para evitar que os bichos corram o risco de desaparecer. Além disso, preservar e cuidar do que vive em nosso território ajuda a manter a biodiversidade equilibrada. A Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens (ABRAVAS) fez uma lista¹⁹ de projetos voluntários que protegem e amparam a fauna brasileira. Entre eles, estão o Projeto Tamar, Projeto Papagaio-verdadeiro, Projeto Morcego Livre, Projeto Baleia Franca, Projeto Peixe-boi-marinho, Projeto Baleia Jubarte, Projeto Ecossistemas Costeiros e o Centro de Pesquisa para Conservação de Aves Silvestres e o Projeto Mamíferos Marinhos do Sul.

Como já apresentado, a situação dos animais que correm risco de desaparecer é um cenário preocupante em todo o Brasil — e no Paraná, não é diferente. No próximo subcapítulo, a pesquisa vai apontar as espécies em ameaça de extinção no estado e as formas de preservação da fauna.

¹⁹ A lista completa pode ser conferida aqui: <https://bit.ly/44gTvOw>. Acesso em: 29 de abril de 2023.

1.2 Espécies em risco de extinção no Paraná

Supervisionada pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, conta com 12 bichos que correm perigo de desaparecer (REVISTA GALILEU, 2023, s/p). A identificação das espécies foi feita por pesquisadores do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar e divulgada em janeiro de 2023.

O grupo, durante a pesquisa, encontrou espécies de mamíferos na região: entre eles, estão o gato-do-mato, a onça-parda ou puma, o gato-mourisco, a onça-pintada e o gato maracajá. Foram localizados, também, a jacutinga e o gavião-pombo-pequeno (REVISTA GALILEU, 2023, s/p).

Nesse sentido, Bérnils *et al.* (2004, s/p) reforçam os principais motivos da fauna paranaense correr o risco de extinção:

A maior parte dos biomas e ecossistemas do Estado do Paraná encontra-se sob risco em função das alterações antrópicas provocadas pela expansão urbana, uso inadequado do solo, desmatamento, assoreamento, poluição, exploração dos recursos naturais, etc.

Como já mencionado anteriormente, as ações humanas são responsáveis pela ameaça de extinção de 88% das espécies do Paraná, conforme Bérnils *et al.* (2004). O principal fator, segundo os autores, é a destruição dos *habitats* dos animais. Na sequência, classificado por Bérnils *et al.* (2004, s/p) como o segundo item que mais impacta a fauna paranaense, está a poluição química e sonora. A contaminação pode ser causada, conforme os pesquisadores, por “embarcações, esgotos domésticos e industriais, despejos irregulares de lixo e acidentes químicos”. Como consequência, cerca de 22% dos animais do Paraná são afetados pela poluição (BÉRNILIS *et al.*, 2004, s/p).

O comércio ilegal ou tráfico de espécies da fauna também é responsável por uma parcela significativa (9%) das ameaças impostas a estas, atingindo principalmente mamíferos, aves e peixes (aquariofilia). A construção de usinas hidrelétricas e represas, que alteram a dinâmica dos corpos d'água e alagam porções consideráveis do território, ameaça, em maior ou menor grau, 8% (BÉRNILIS *et al.*, 2004, s/p).

Além das espécies já citadas, o Livro Vermelho do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade listou o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o macaco-prego, o rato-do-chão, a anta e a queixada entre os animais que estão em risco de extinção no Paraná. Um estudo feito por Nakamura *et al.* (2020) mostra que, desde o começo de 2016 até setembro de 2019, houve o registro de 2.699 crimes

contra a fauna do estado do Paraná. Além disso, o maior número de apreensões foi de aves, com 16.780.

Como forma de preservação, Bérnils *et al.* (2004, s/p) destacaram medidas de conservação que podem ajudar a fauna paranaense: “proteção/recuperação de *habitats*, pesquisas, fiscalização/controle, educação ambiental, conservação *ex situ*, reintrodução e saneamento básico”.

1.2.1 Consequências na fauna paranaense

De acordo com um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, a vegetação ocupa 11,7% do Paraná e é o bioma com mais espécies ameaçadas de extinção. Almeida (2016, p. 12) afirma que “a Mata Atlântica vem sendo considerada uma das florestas tropicais com maior risco de extinção no planeta. Esta situação é preocupante, visto que tal recurso natural se destaca por sua alta diversidade”.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) explica que “a Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual), e ecossistemas associados (manguezais, vegetação de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encaves florestais do Nordeste)”.

Ao todo, a vegetação conta com aproximadamente 850 espécies de aves, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 370 de anfíbios e 350 de peixes, segundo o MMA. “Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de km² em 17 estados do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à ocupação e atividades humanas na região, hoje restam cerca de 29% de sua cobertura original”, destaca o MMA.

No decorrer dos anos, se o desaparecimento dos animais registrar um aumento significativo, todo o ecossistema pode ser afetado (BORGES, 2020, p. 13).

O ecossistema, normalmente e aos poucos, se reconstrói e substitui o ciclo de cada um dos animais extintos. Porém, este processo está se tornando mais lento e, portanto, não haverá tempo para “repor” as deficiências causadas pelas ações humanas (BORGES, 2020, p. 13).

Nessa perspectiva, como resposta ao que se perde com o desaparecimento da fauna, é a entrada do planeta na era Eremozoico — a idade da solidão

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2019, s/p). “O genoma de uma espécie é como um manual; com o extermínio de uma espécie, seu manual se perde. De certo modo, estamos saqueando uma biblioteca: a biblioteca da vida” (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2019, s/p).

Bogoni *et al.* (2018, p. 15), realizaram um estudo sobre a defaunação (o desaparecimento da fauna) da Mata Atlântica. A pesquisa aponta que o bioma, em suas áreas de conservação, apresentou uma redução média de 30% dos mamíferos que existiam há 500 anos. Conforme Bogoni *et al.* (2018, pp. 15-16), cerca de 71% dos animais vertebrados deixaram de abrigar a vegetação paranaense.

Como forma de proteção, a Mata Atlântica é protegida pela Lei nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica²⁰, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/2008. O artigo 1 diz que “A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional observarão o que estabelece esta Lei”.

Nessa linha, como o bioma é responsável, segundo o MMA, pela “produção, regulação e abastecimento de água; regulação e equilíbrio climáticos; proteção de encostas e atenuação de desastres; fertilidade e proteção do solo; produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios; além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso”, o desaparecimento de animais causaria um grande impacto na biodiversidade da Mata Atlântica.

Nessa perspectiva, um exemplo que a ameaça pode causar foi citada pelo portal Ecofuturo: “Como consequência da ausência de predadores há um grande crescimento populacional de herbívoros, o que pode impactar até mesmo na proliferação de doenças, visto que ocorre um desequilíbrio biológico” (ECOFUTURO, 2022, s/p).

Em suma, os dados apresentados reforçam que a manutenção da preservação da fauna do Paraná deve ser frequente para evitar mais perdas que possam afetar tanto a Mata Atlântica quanto todo o ecossistema do Brasil. Tendo debatido o tema, passaremos agora a discutir qual é o papel que o Jornalismo tem em expor os problemas ambientais e de apontar caminhos para conscientização social.

²⁰ Mais detalhes em: <https://bit.ly/3AMyDRK>. Acesso em: 1º de maio de 2023.

2 JORNALISMO AMBIENTAL

A definição de Jornalismo não é única: segundo Lopes, Silvestre e Mata (2020), o termo pode ser mais amplo com uma variedade de definições. Já o profissional da área do jornalismo, segundo Reginato (2018) tem 12 finalidades:

a) fiscalizar o poder e fortalecer a democracia; b) informar; c) esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade; d) verificar a veracidade das informações; e) selecionar o que é relevante; f) investigar; g) registrar história e construir memória; h) interpretar e analisar a realidade; i) defender o cidadão; j) fazer a mediação entre os fatos e o leitor; k) integrar e mobilizar as pessoas; l) divertir (finalidade só considerada por veículos e jornalistas, não por leitores) (REGINATO, 2018, p. 5).

Sousa (2008, p. 5) traz outra definição de Jornalismo: “ (...) o Jornalismo é uma representação discursiva da vida humana na sua diversidade de vivências e ideias”. Já Figueiredo (2009, p. 5) define a atividade como “uma profissão com fronteiras fluidas que engloba diferentes funções, meios e formas discursivas e é exercida por um corpo profissional bastante heterogêneo”. Ainda de acordo com a autora, a atividade jornalística pode variar de acordo com a época histórica, o contexto social, a empresa mediática e o próprio jornalista. Com isso, a definição do Jornalismo pode ser variável e complexa.

Em 1831, o fraco prestígio social e rendimentos dos donos de jornais contribuíram, no começo do Jornalismo, para o pouco interesse dos membros da comunidade acadêmica pelos jornalistas, conforme Traquina (2020). A abordagem de novos assuntos e gêneros como reportagens, notas, entrevistas e crônicas deu origem ao Jornalismo Especializado no século XIX, segundo Silva (2012).

Segundo Belmonte (2017), o Jornalismo Ambiental, uma segmentação do Jornalismo Especializado, surgiu no Brasil em meados do século XX. O autor aponta que houve muitas mudanças neste período, desde as reportagens mais antigas sobre a caçada de animais exóticos até a problematização do meio ambiente, que começou a ter visibilidade pública no Brasil a partir de 1970. A partir de 1980, o tema Jornalismo Ambiental foi consolidado após a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC)²¹. Por ter sido criado há um tempo relativamente curto, o gênero ainda não é tão explorado pelos profissionais da comunicação. “Alguns jornalistas brasileiros

²¹ Veja mais detalhes em: <https://bit.ly/3ocdLQR>. Acesso em 16 de abril de 2023.

ainda consideram que a cobertura de meio ambiente é um jornalismo científico com pauta ambiental” (BELMONTE, 2017, p. 113).

O Jornalismo Ambiental, de acordo com Bueno (2007), é caracterizado por produtos que são feitos por profissionais que atuam na imprensa. Porém, o Jornalismo Ambiental não está restrito apenas a produtos jornalísticas:

Ele está definido tanto pelas matérias/colunas/editoriais/cadernos sobre meio ambiente publicados na mídia de massa (imprensa de informação geral ou especializada) como nos veículos ou espaços (de produção jornalística) exclusivamente destinados ao meio ambiente (BUENO, 2007, p. 34).

A presente pesquisa é relacionada e baseada no Jornalismo Ambiental por falar sobre a abordagem da mídia paranaense sobre os animais em risco de extinção e por produzir uma websérie que usa os preceitos jornalísticos para mostrar o trabalho de ONGs e entidades que defendem essa causa. A necessidade desse trabalho reside no que explica Ayres (2006). O autor afirma que a fauna brasileira é uma das mais diversas, porém, é uma das mais ameaçadas e menos conhecidas. Ele explica que isso acontece devido à pouca atenção dada pela mídia às informações sobre a zoologia e a ecologia das espécies.

O Jornalismo Ambiental mostra efeitos humanos sobre o ecossistema brasileiro, dentre culturais, sociais e diversos outros assuntos, que afetam os animais que estão em risco de extinção.

O Jornalismo Ambiental considera os efeitos da atividade humana, desde a ciência e a tecnologia em particular, sobre o planeta e a humanidade. Deve contribuir, portanto, para a difusão de temas complexos e para a análise de suas implicações políticas, sociais, culturais e éticas. É um jornalismo que procura desenvolver a capacidade das pessoas para participar e decidir sobre sua forma de vida na Terra, para assumir em definitivo sua cidadania planetária (BACCHETTA, 2000, p. 18 *apud* GIRARDI *et al.*, 2018, p. 19).

O Jornalismo Ambiental, sendo um tema específico dentro do jornalismo, é uma ramificação do Jornalismo Especializado. Silva (2012) relata que os jornalistas começaram, em 1960, a se aprimorar nas editorias, procurando afinidades em temas que tinham mais facilidade ou que estavam mais habituados a abordar e assim, surgiu o Jornalismo Especializado. De acordo com Abiahy (2005) sobre o processo de segmentação, não só do jornalista como do público, as escolhas individuais ficam prevaletidas em cima do engajamento e assim a informação tende a se moldar ao dirigir aos públicos diferenciados. Por isso, as publicações se dedicam a informações personalizadas. “O desenvolvimento do Jornalismo Especializado está

relacionado a essa lógica econômica que busca a segmentação do mercado como uma estratégia de atingir os grupos que se encontram tão dissociados entre si” (ABIAHY, 2005, p. 5). Por conta disso, a estratégia funciona até hoje com esses segmentos dentro do Jornalismo Especializado.

É crescente o segmento de publicações e “subpublicações” (cadernos e suplementos) cuja grande temática está voltada para uma leitura dos problemas que cercam o mundo atual e para as várias maneiras de se lidar com isso (TAVARES, 2007, p. 42).

Ainda segundo Tavares (2007), o Jornalismo Especializado está disseminado nos mais diversos produtos jornalísticos e atravessa as reflexões de campo, além de aparecer como lugar de emergência de objetos.

Pensar em Jornalismo Especializado diz respeito a ter de buscar um consenso sobre três manifestações empíricas referentes às suas especializações. 1) A especialização pode estar associada a meios de comunicação específicos (jornalismo televisivo, radiofônico, ciberjornalismo etc) e 2) a temas (jornalismo econômico, ambiental, esportivo etc), ou pode estar associada 3) aos produtos resultantes da junção de ambos (jornalismo esportivo radiofônico, jornalismo cultural impresso etc) (TAVARES, 2007, p.1).

Com base nos itens abordados sobre a especialização de assuntos e temas no Jornalismo, há um gênero que se encaixa e é usado como principal sustentação da pesquisa: o ambiental. Com isso, neste trabalho será feita uma abordagem do Jornalismo Ambiental que trata sobre os animais em risco de extinção no Paraná na forma de websérie, dando importância e ênfase à lacuna deixada pelo jornalismo tradicional, como observamos por meio da análise de conteúdo de um telejornal veiculado em Curitiba.

O jornalista não faz sozinho o papel de disseminador de informações sobre o meio ambiente, com Jornalismo Ambiental. Outros profissionais de outras áreas podem e trabalham nesse tema, que se torna então a Comunicação Ambiental.

Em 1970, houve uma movimentação na comunicação sobre a preocupação ecológica, o que fez surgir trabalhos na área de reciclagem e consumidor ecológico, segundo García (2010). “Na Conferência Anual da Associação Americana de Marketing (AMA) de 1993, criou-se pela primeira vez uma seção especial dedicada ao *marketing* ecológico” (GARCÍA, 2010, p. 70). Ainda segundo o autor, a Comunicação Ambiental (CA) pode ser chamada de Comunicação Ecológica, consumo sustentável ou *ecomarketing*, diretamente ligada ao *marketing* verde.

De acordo com Bueno (2007), a CA pode ser um conjunto de ações, estratégias, produtos, planos e esforços de comunicação que são feitos para divulgar e promover a causa ambiental.

A Comunicação Ambiental incorpora todas as atividades voltadas para a divulgação/promoção da causa ambiental (e até mesmo o Jornalismo Ambiental), mas este se mantém vinculado ao trabalho realizado por um sistema de produção particular, o jornalístico (BUENO, 2007, p. 34).

Ainda de acordo com Bueno (2007), a CA não tem um dever com a atualidade, ou seja, o gênero pode ser tratado em um livro, em uma revista sem periodicidade e em formato livre, sendo flexível para qualquer momento. Esposito (2008) aponta que, muitas vezes, o jornalista possui papel similar ao de educador, já que assuntos e temas sobre o meio ambiente vão até o público por meio do Jornalismo.

No próximo capítulo, a fundamentação teórica vai mostrar a análise de reportagens sobre animais em ameaça de extinção no Paraná, veiculadas no telejornal Meio Dia Paraná Curitiba. Os resultados prévios dessa observação vão ao encontro do que já mostravam os estudos de Esposito (2008, p. 28): “Apesar do aumento da quantidade de reportagens e programas relacionados ao meio ambiente, a Comunicação Ambiental ainda é uma área muito mal explorada pela mídia tradicional”. Como já abordado no capítulo anterior, a falta de visibilidade dada ao assunto ocorre, na maioria das vezes, devido “à falta de conhecimento acadêmico dos profissionais sobre o tema e parte é devido ao comprometimento das empresas de comunicação com conglomerados empresariais e governo” (IDEM, 2008, p. 28).

A Educação Ambiental entra nesta área como método de ensino, diferente da CA. A definição do termo, para Jacobi (2003, p. 193), é de que “a educação ambiental é condição necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, mas ela ainda não é suficiente”.

A CA pode facilitar a visibilidade da problematização do meio ambiente por meio da Educação Ambiental. “A Educação Ambiental deve promover ações educativas que visem à proteção, recuperação e melhoria sócio-ambiental, além de provocar mudanças culturais e sociais” (FRANÇA, 2011, p. 15). O termo pode ser mostrado “através do ensino da temática ambiental, que deve propiciar reflexão, sobretudo no que se refere à melhoria da qualidade do ensino, quando se busca

trabalhar conteúdos compatíveis à realidade escolar e de seus alunos” (BORTOLOZZI, 1999, p. 1).

Para Davino e Davino (1996, p. 44), o objetivo da Educação Ambiental é “a conscientização do cidadão para a problemática da preservação do meio ambiente, bem como obter seu apoio e contribuição para as campanhas que envolvam o trabalho de toda a população”. Ainda de acordo com os autores, a educação ambiental pode ser ensinada em escolas, junto a divulgação de Normas e Padrões Ambientais.

Como a Educação Ambiental não é tão difundida, é papel do jornalista ambiental apresentar uma saída para o problema, pois o Jornalismo informa, fiscaliza e esclarece a sociedade (REGINATO, 2018). Com isso, este trabalho pretende demonstrar que o Jornalismo Ambiental é necessário para difundir na sociedade sobre a Educação Ambiental, mas é de extrema importância que ele siga a responsabilidade social para que não cometa falhas e influencie positivamente a população, além de educá-la, e isso será discutido no próximo tópico.

2.1 Responsabilidade social do Jornalismo

Segundo França (2011), o Jornalismo pode influenciar as atitudes da sociedade por meio das notícias. “Cabe ao Jornalismo obter conhecimentos sobre a problemática que envolve as questões ambientais, e, transmitir mensagens persuasivas na direção de uma mudança do comportamento das pessoas” (FRANÇA, 2011, p. 17). Desta forma, é necessário que o trabalho do jornalista seja mostrar os problemas e conscientizar o público sobre o meio ambiente.

Ainda de acordo com França (2011), o jornalista deve se aprofundar e acompanhar os temas ambientais. O assunto é complexo, difícil de pesquisar e demanda tempo. Não só mostrando que um assunto é relevante ou polêmico que vá gerar sensacionalismo. E para não acontecer o sensacionalismo, vem um ponto importante para o profissional, o da responsabilidade social.

A responsabilidade social não surgiu com o jornalismo. De acordo com Lima (2011), o termo veio para combater o sensacionalismo e ideais mercadológicos depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ainda de acordo com o autor, após

a Segunda Guerra, o assunto se tornou mais forte na vida do jornalista, tornando-se parte da carreira.

Segundo Kovach e Rosenstiel (2003), a obrigação do Jornalismo é a verdade, a lealdade com os cidadãos, a disciplina da verificação. Os profissionais também devem ser independentes dos acontecimentos e das pessoas sobre as que informam, ser vigilantes independentemente do poder que incentivam, ter respeito às críticas públicas e ao compromisso, se esforçar para transformar o importante em algo interessante, acompanhar as notícias tanto exaustivas como proporcionadas e ainda têm direito de exercer o que lhes diz na consciência.

Porém, não só o jornalista deve seguir uma linha ética como também o mercado: “Por um lado, é inegável o impacto que a mercantilização da imprensa tem sobre o exercício profissional” (PEREIRA, 2004, p. 13). Diante dos argumentos citados, cabe ao jornalista ter sua própria responsabilidade em abordar qualquer tema. Nessa perspectiva, o Jornalismo deve ter um compromisso social com o assunto apresentado, conforme esclarece o artigo 2º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007):

Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão por que: [...] III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão.

Diante disso, o princípio III da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) aponta que a “informação em Jornalismo é compreendida como bem social e não como uma comodidade”. Assim, a instituição assinala que os jornalistas não estão dispensados da responsabilidade no que se refere à informação transmitida.

Entretanto, quem tinha o domínio de informar se ressignificou na atual sociedade contemporânea. O conhecimento é um tipo de hierarquização social que se torna muito importante como a propriedade. Com isso, quem tem a autoridade de noticiar conta com um poder enorme, conforme Serrano (2003).

Também, segundo Cabral (1992), a informação na era moderna se torna uma mercadoria para ser consumida pelo usuário, adquirindo um valor de uso e também um valor de troca, não sendo mais vista como um “valor comum” e acessível para todos, mas sim, um produto. As notícias se passam por regras, obedecendo as leis da oferta e da procura e objetivos de reprodução do capital.

Na atualidade, com o crescimento da internet, redes sociais e aparelhos telefônicos, uma pessoa pode divulgar a informação rapidamente. De acordo com estudo recente de 2010, *PRWeek/PR Newswire Media Survey* mostrou que 52% dos blogueiros dos Estados Unidos e Canadá se consideram “jornalistas”²². Então, cabe ao jornalista fazer o processo de curadoria, e “canalizar esse seu poder para conseguir uma efetiva democratização da informação” (CABRAL, 1992 , p. 219).

Nesse processo de curadoria, o controle do Jornalismo em certos momentos é bom para o público, mas depende de como está sendo feito. Segundo Correia (2000), “a linguagem jornalística tende a reproduzir o que é socialmente aceitável e predictível”, ou seja, podem ser “tiradas de lado” algumas notícias que não se encaixam tanto neste padrão. Ainda de acordo com o autor, se o Jornalismo fixar o que é socialmente predictível, pode acabar resultando em uma escrita feita de estereótipos, mas também pode acabar removendo informações incertas e duvidáveis.

Desta forma, uma das etapas do trabalho desenvolvido nesta pesquisa foi a análise de matérias sobre animais em ameaça de extinção observadas do telejornal da RPC, Meio Dia Paraná.

Assim, muitas pautas são lidas, analisadas e checadas até serem divulgadas pelos meios de comunicação — seja televisão, jornal impresso, celular, rádio, entre outros. Entretanto, algumas podem não ir ao ar devido à grande quantidade de informações na atualidade. “Calcula-se que 60% do material que desaba todos os dias na redação de um periódico seja jogado fora” (JORGE, 2008, p. 25). Em paralelo com o tema, algum assunto relacionado a animais em risco de extinção no Paraná pode ser deixado de lado enquanto outra pauta foi dada com mais relevância.

Mas afinal, qual a regra para definir qual assunto é mais noticioso que outro? Jorge (2008) explica que os elementos que compõem a notícia são: novo (não conhecido), inusitado (diferente), sensacional (que mexe com sentimentos), misterioso (surge dúvidas), notoriedade (alguém relevante) e a proximidade (que nos toca física, mental ou psicologicamente).

Silva (2018) mostra que o poder da imprensa pode fazer com que o público aprenda e conheça mais sobre a ecologia.

²² Mais detalhes: <https://bit.ly/45hXNFq>. Acesso em: 6 de junho de 2023

Muitos residentes e visitantes por desconhecerem a importância ecológica das restingas acabam por capinar essas vegetações e a utilizam para outros fins, tal como o campo de futebol, constroem bancos e mesas como as identificadas neste trabalho, tomando-a como se fosse uma praça pública. Outros a fazem de banheiros, depositando suas necessidades na relva da restinga, especialmente, durante períodos prolongados de feriados ou em época de veraneio (SILVA, 2018, p. 7).

Os veículos de comunicação divulgam matérias sobre o meio ambiente, mas “acabam selecionando como notícias sobre o meio ambiente apenas aquelas poucas que causam impactos emocionais e sensacionalistas” (DAVINO; DAVINO, 1996, p. 41). Com isso, é de extrema importância que os paranaenses entendam a problematização e tomem consciência de atos contra o meio ambiente. O meio mais rápido e fácil de ensinar é divulgar informações sobre esses problemas: “Uma sociedade bem informada poderá exercer mais plenamente sua cidadania. Desta forma, todos os cidadãos poderão participar e buscar alternativas que propiciem a melhoria da qualidade de vida da comunidade em que vivem” (FRANÇA, 2011, p. 18). Ainda de acordo com França (2011), o jornalista deve democratizar o conhecimento ambiental e educar a sociedade nas questões ambientais.

Um dos objetivos deste trabalho é expor a temática e gerar reflexões sobre os animais em ameaça de extinção no Paraná, além de publicar dados importantes sobre a problematização deste tema. Outro objetivo é conscientizar o público sobre os problemas ambientais que ainda existem no cenário paranaense.

Com isso, França ainda complementa qual a função do jornalista em cima das questões ambientais:

Considerando que o Jornalismo tem a capacidade de influenciar atitudes da sociedade através da produção e distribuição de notícias, sendo um formador de opinião, o Jornalismo Ambiental influencia a opinião, informando e relatando todo tipo de ação que possa prejudicar a qualidade de vida, através da democratização da informação ambiental e contribuindo para o desenvolvimento da consciência ambiental (FRANÇA, 2011, p. 17).

Conforme visto neste capítulo, a imprensa tem muita credibilidade e, com isso, o caminho seguido por vários jornais e portais de notícias pode mudar com o tempo, com maior dedicação a pautas sobre o meio ambiente. A importância da divulgação sobre a preservação do meio ambiente é essencial para a população, segundo abordado anteriormente. Com o Jornalismo Ambiental, fica mais acessível difundir e reproduzir conteúdos sobre a biodiversidade — que, entre os diversos

meios, podem ser feitos e divulgados através de telejornais, tema que será discutido a seguir.

2.2 Jornalismo Televisivo

O Jornalismo Televisivo nasceu no Brasil em 19 de setembro de 1950, precisamente um dia após a chegada da televisão no país. Esta foi a data em que “a PRF-3 TV Tupi de São Paulo²³, fundada pelo empresário dos Diários Associados Assis Chateaubriand, colocou no ar o primeiro telejornal brasileiro intitulado ‘Imagens do Dia’” (DE SOUZA, 2021, p. 2). Desta forma, são invariavelmente conectadas as histórias do telejornalismo brasileiro e do advento da TV no Brasil. Esses dias de setembro de 1950 marcaram fortemente a história do país, e foi uma lente de aumento para a importância do jornalismo, visto que este é:

[...] a instituição que surge para que as pessoas tomem conhecimento dos fatos que fazem parte do universo em que estão inseridas, e os jornalistas são os profissionais responsáveis por transformar as informações, matéria prima do jornalismo, em notícias inteligíveis para as pessoas (PRAZERES, PARNAIBA, 2010, p. 1).

De acordo com Prazeres e Parnaíba (2010), Villela (2008) e Rezende (2000), embora o *Imagens do Dia* carregue o título de telejornal pioneiro no Brasil, o grande acerto de Chateaubriand foi o televisionamento do *Repórter Esso*²⁴, em 1952 na TV Tupi do Rio de Janeiro, e em 1953 na TV Tupi de São Paulo. O *Repórter Esso* chegou ao país primeiramente como um programa da Rádio Nacional e foi idealizado por publicitários durante a Segunda Guerra Mundial como campanha antinazismo dos Estados Unidos. Sua programação na rádio e nas sedes da TV Tupi abordava tanto temas nacionais quanto internacionais.

Ao observar o Jornalismo Televisivo a respeito do ambiental, Silva (2012) apontou que em 1960, como já apresentado, o Jornalismo Especializado começou a ser usado com mais frequência pelos jornalistas. Porém, os comunicadores buscavam temas mais fáceis de serem abordados — com isso, informações sobre a zoologia e a ecologia das espécies recebiam pouca atenção, segundo Ayres (2006).

O telejornal que surgiu com a proposta de quebrar os padrões radiofônicos e trazer um formato mais específico para a TV foi o *Jornal de Vanguarda*, em 1962,

²³ Nome dado à emissora estreante no Brasil.

²⁴ Chamado de Repórter Esso na rádio, o programa foi ao ar na televisão sob o nome de O Seu Repórter Esso (ROCHA, SILVA, 2015).

apresentando mais de um locutor no estúdio, comentaristas especializados, e maior dinamismo. Dentre os participantes da equipe, nomes como Cid Moreira, Gilda Muller, Millôr Fernandes eram alguns dos presentes (PRAZERES; PARNAIBA, 2010). Ele seguiu no ar até a implementação do Ato Institucional nº 5²⁵, quando, por decisão dos produtores, foi descontinuado, antes que seguisse o caminho de outros telejornais da época e acabasse pouco a pouco com as censuras (MELLO, 2009, p. 4-5).

Em abril de 1965, ainda no início da ditadura militar que só acabaria quase duas décadas mais tarde, surgiu a emissora que viria a se tornar a maior do Brasil: a TV Globo. Ela nasceu do acordo entre a empresa norte-americana Time-Life e as Organizações Globo, de Roberto Marinho. Na época, as Organizações Globo receberam cerca de 6 milhões de dólares para equipamentos e infraestrutura de qualidade (PRAZERES, PARNAIBA, 2010, *apud* DULLES, 1980, p. 290).

Tal associação era proibida pela Constituição Brasileira, que impedia a participação de capital estrangeiro em empresas nacionais de comunicação. Contudo, o governo militar da época foi tolerante, pois recebia em troca o apoio da emissora que, com os recursos internacionais, ia se transformando na voz forte do país (ROCHA, SILVA, 2015, p. 9).

Desde sua criação até o final dos anos de 1960 a TV Globo caminhou constantemente em direção ao sucesso e à liderança de audiência. Tal liderança se deu por diversas circunstâncias que faziam a Globo se destacar, como o espelhamento do modelo norte-americano para a produção telejornalística, a importação de elementos como vinhetas e conexões publicitárias explícitas, e, a partir da década de 1970, o estabelecimento de uma série de parâmetros qualitativos que viriam a ser chamados de “padrão Globo de qualidade” (PRAZERES, PARNAIBA, 2010), o qual:

Integra o patrimônio da TV Globo e foi desenvolvido graças à competência de seus profissionais. Todas as áreas, notadamente as responsáveis pela produção de conteúdo, programação e exibição, estão comprometidas em garantir que tudo que for exibido se apresente em conformidade com os mais elevados padrões técnicos e de qualidade artística (ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2009, p. 24 *apud* AZEREDO, 2019, p. 43).

Ainda segundo Prazeres e Parnaiba (2010, s/p) “apesar de a Rede Globo ter importado dos Estados Unidos muitos dos padrões para sua produção, esses padrões sofreram modificações” ao passo que foram se adequando aos modelos

²⁵ Popularmente conhecido como AI 5, foi o mais conhecido Ato Institucional da Ditadura Militar brasileira, instaurado em dezembro de 1968, assumidamente autoritário e totalmente presente na história das censuras militares da época. Para maiores informações: <https://bit.ly/42uD8fy>. Acesso em 7 de maio de 2023.

televisivos brasileiros. Um dos grandes destaques da Globo e do seu telejornalismo, que atraiu atenção e alimentou a imagem do padrão Globo de qualidade, foi a estreia do Jornal Nacional, em setembro de 1969 (ROCHA, SILVA, 2015, p. 10).

O Jornal Nacional foi o programa pioneiro em rede nacional no país, e isso foi possível graças à implementação do esquema de *network*, dando continuidade ao paralelo que a Globo seguia com a estrutura norte-americana de programação e apresentação. Para que a emissora pudesse adotar o sistema de rede:

era necessário comprar ou firmar contratos de parceria (afiliadas) com emissoras espalhadas pelo país que tivessem interesse em retransmitir a programação da emissora carioca. Segundo Paternostro (1999, p. 31), esse projeto começa a ser concretizado a partir da constituição da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) que vai interligar o Brasil através de linhas básicas de microondas e aderir ao consórcio internacional para utilização de satélites de telecomunicações, o Intelsat (ROCHA, SILVA, 2015, p. 10).

O objetivo da emissora com o Jornal Nacional era tomar a audiência do *Repórter Esso*. Essa não foi uma tarefa complicada, considerando que o programa já não estava mais em seus melhores dias, segundo Prazeres e Parnaíba (2012, p. 5), e acabou saindo do ar em dezembro de 1970. Considerando o conflito direto entre o Jornalismo e a censura, esse “era um tempo em que o telejornalismo brasileiro vivia um dilema — crescer ou morrer” (MELLO, 2009, p. 5). Esse contraste era claro ao observar a decadência do *Repórter Esso* e a ascendência do Jornal Nacional, que era especialmente impulsionada pelo patrocínio do próprio governo militar (IDEM, 2009, p. 3).

A década de 1970 representou, para a televisão no Brasil, uma fase de grandes avanços tecnológicos, além do país experimentar um pouco mais de espaço para novos formatos dentro do Jornalismo Televisivo (REZENDE, 2000). Ainda havia a dificuldade com a censura, porém, “a situação de patrulha rígida somente iria começar a mudar lentamente, no início dos anos de 1980” (MELLO, 2009, p. 7).

Os anos 1970, apesar de representarem uma época caracterizada pelo avanço do Jornalismo Televisivo, conforme apresentado anteriormente, não teve o mesmo cenário positivo na vida animal. A pesquisa Planeta Vivo 2022, da WWF²⁶, apontou que as populações de répteis, mamíferos, peixes, aves e anfíbios tiveram uma queda de 69% desde 1970. O relatório mostra, ainda, que a quantidade de

²⁶ A pesquisa pode ser conferida aqui: <https://bit.ly/3DP2hHR>. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

espécies vertebradas está diminuindo principalmente nas regiões tropicais — área que abrange parte do território brasileiro (oeste de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, parte do Maranhão e Piauí e Centro-Oeste).

Além disso, a década chegou com novidades significativas também no cenário telejornalístico que o Brasil conhecia desde a chegada da televisão no país: a TV Tupi teve sua concessão cassada pelo governo por problemas financeiros (PRAZERES, PARNAIBA, 2012, p. 8) dissolvendo-se em novas redes, e assim fazendo com que surgissem o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1981 e a Rede Manchete em 1983. Em 1985, a ditadura militar chega ao fim.

Os anos de 1990 trouxeram importantíssimos pontos de influência para o que atualmente conhecemos como Jornalismo de televisão. O surgimento da TV por assinatura e da internet, como mencionado por Prazeres e Parnaíba (2012, p. 11) foi um divisor de águas no telejornalismo e, com o fim da ditadura, os jornalistas e as equipes envolvidas nos jornais passaram mais uma vez pelo processo de aprender o que e como noticiar (MELLO, 2009, p. 8), degustando a liberdade que por 21 anos lhes havia sido tomada.

A evolução dos conteúdos de TV aberta para a web também ocorreu neste mesmo período: em 1995, Scott Zakarin, produtor e escritor americano, criou a primeira websérie sustentada por anúncios (SANTOS, 2013, p. 7). O produto, chamado The Spot, é considerado pioneiro neste formato audiovisual.

Foi na década de 2000 que um personagem importantíssimo foi introduzido oficialmente às programações telejornalísticas no Brasil: o telespectador (ROCHA, SILVA, 2015, p. 12). Foi então que houve uma clara separação no público dos telejornais e da mídia brasileira no geral.

De um lado, parte da audiência prefere permanecer “passiva”, cumprindo o seu papel de espectador na sua sala de estar, sobretudo diante da atual e farta oferta de material audiovisual. De outro lado, o surgimento no cenário audiovisual de novos protagonistas, os interatores, está forçando mudanças cada vez mais radicais em direção a modelos de conteúdos que possam ser buscados a qualquer momento, em qualquer lugar, fruídos da maneira como cada um quiser e abertos à intervenção ativa dos participantes (MACHADO, 2011, p. 87-88).

Essa busca pela interação uniu o telejornalismo aos recursos virtuais, tornando-o mais participativo. Um dos casos observados atualmente é o uso do aplicativo Você na RPC nas programações da Rede Globo em sua afiliada Rede Paranaense de Comunicação, lançado em 2015 (FERREIRA, 2017, p. 32). Com constante integração do *app* nas programações da Globo, um dos grandes

destaques observados é o jornal Meio Dia Paraná — noticiário que foi analisado nesta pesquisa.

2.2.1 Meio Dia Paraná de Curitiba

Um dos focos deste trabalho é compreender a representação da temática dos animais em ameaça de extinção no Meio Dia Paraná Curitiba, telejornal local da Rede Paraense de Comunicação (RPC), que vai ao ar às 11h45 de segunda a sexta, e perto do meio-dia aos sábados. A RPC é a filial paranaense da Rede Globo e é a líder de audiência em todo o estado, com alcance de 94% dos telespectadores na área de cobertura da RPC Curitiba (que engloba a capital paranaense e a Região Metropolitana), de acordo com dados do Ibope.²⁷

O Meio Dia Paraná permanece no ar por uma média de uma hora e vinte e cinco minutos e conta com dois apresentadores, além de uma equipe de repórteres que entram com entradas ao vivo. A escolha deste telejornal para nossa pesquisa tem como base a liderança no Ibope dos jornais da RPC no Paraná, especialmente considerando a influência do jornal indo ao ar em TV aberta durante o horário do almoço, atraindo audiência com muita naturalidade.

O processo de endereçamento envolve operações passíveis de estudo: o posicionamento do mediador frente ao seu público; a arquitetura e blocagem do programa; o suposto papel do Jornalismo e seus valores-notícia; o contexto comunicativo que se configura na relação com as audiências; os recursos disponíveis; os formatos; as relações com as fontes; a abordagem textual (ACCIOLY *et al.*, 2011, p. 47).

O endereçamento, mencionado por Accioly *et al.* (2011), diz respeito à construção da relação entre os programas televisivos e seus telespectadores, através da estruturação específica de cada programa na comunicação com seu público (GOMES, 2005). O endereçamento, portanto, se dá pela forma como um programa pode ser reconhecido por seus telespectadores, assim como pela forma como dialoga com estes.

Além da grande porcentagem de público, os apresentadores do telejornal em questão mostram mensagens e fotos dos telespectadores durante o programa através do aplicativo “Você na RPC”. Com o *app* instalado no celular, quem está assistindo pode participar das edições e, desta forma, se percebe mais próximo da equipe e da programação diária.

²⁷ Mais informações em: <https://bit.ly/4223OEw> Acesso em: 26 de abril de 2023.

A interação do público com o telejornal, no período analógico, se restringia apenas ao envio de cartas e telefonemas às redações do Jornalismo em TV. Uma comunicação reduzida diante das limitações tecnológicas. Porém, com o advento das novas tecnologias digitais, esta relação mudou. A utilização das ferramentas web trouxe uma amplitude no contato entre o Jornalismo e a sua audiência (CAJAZEIRA, 2013, p. 2).

Nessa perspectiva, o período das edições do Meio Dia Paraná analisadas é a totalidade do ano de 2022, considerando que foi o ano em que o ICMBio divulgou a lista atualizada da fauna brasileira em ameaça de extinção, sendo esta a primeira atualização desde 2014. Conforme o instituto, o Brasil registrou 1.249 animais que correm o risco de desaparecer. Ao analisarmos as 313 edições de 2022 do jornal, buscamos avaliar a frequência e a forma como a abordagem do tema da fauna ameaçada aparece.

O Meio Dia Paraná Curitiba conta com uma rede muito específica de métodos e estratégias para a captação e permanência do público alvo. Dentre esses métodos, alguns a serem observados e aprofundados são: a escolha de enquadramentos e movimentos de câmera, a ausência de bancada, táticas para aproximação com os espectadores, participação do público através do aplicativo Você na RPC, e escolha de pautas.

Além disso, outro ponto importante do telejornal é a ausência de bancada e deixa clara a mudança almejada que, juntamente com a implementação do aplicativo Você na RPC, consiste especialmente na ajuda da movimentação e interação entre os apresentadores (RIBEIRO *et al.*, 2021, p. 11).

Juntamente com a ausência de bancada, entra na análise a mudança do tom que o Meio Dia Paraná adotou a partir do segundo semestre de 2018. Buscando quebrar padrões de formalidade e se aproximar em audiência de jornais policiais do mesmo horário que vinham alcançando recordes (IDEM, 2021) o telejornal enfoque desta pesquisa adotou uma postura mais informal por parte dos jornalistas da equipe, inclusive os apresentadores, com códigos de vestimenta mais flexíveis, em soma às alterações de cenário e jogos de câmera.

Para fechar as especificidades observadas, temos as pautas abordadas durante os minutos do Meio Dia Paraná no ar. Embora o jornal costumeiramente aborde temas mais leves do que os comparados aos jornais de horário nobre (aproximadamente das 18h até a meia noite), foi possível perceber um crescimento significativo no noticiamento de crimes cotidianos (IDEM, 2021). Mesmo com essa

mudança, o Meio Dia Paraná aborda as pautas criminais com linguagem direta e pouco sensacionalista.

2.2.2 Os animais em risco de extinção na pauta do Meio Dia Paraná

Um dos focos da presente pesquisa é entender a divulgação de dados sobre os animais em ameaça de extinção no telejornal Meio Dia Paraná, em Curitiba. Nesta etapa, usamos a análise de conteúdo como metodologia e, como já citado, nosso principal propósito foi a verificação da captação de informações, dos recursos audiovisuais utilizados, e se as pesquisas sobre os animais que correm o risco de desaparecer são desenvolvidas e aperfeiçoadas nos conteúdos apresentados no noticiário.

Bardin (1977, p. 38) afirma que a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. A definição da autora aponta a forma em que o objeto de estudo será realizado, com o uso de mecanismos organizados que vão mostrar os resultados da transmissão de informações sobre os animais em ameaça de extinção no Paraná no telejornal.

A definição da análise de conteúdo, também frisada por Bauer (2008, p. 191), indica que a técnica é usada para “produzir inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira objetivada”.

A validade da AC deve ser julgada não contra uma ‘leitura verdadeira’ do texto, mas em termos de sua fundamentação nos materiais pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, e à luz de seu objetivo de pesquisa. Um corpus de texto oferece diferentes leituras, dependendo dos vieses que ele contém (BAUER, 2008, p. 191).

O uso da análise de conteúdo se organiza em torno de três fases essenciais, conforme Bardin (1977, p. 95): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Com base nos tópicos apontados pela autora, a pesquisa quali-quantitativa foi analisada seguindo os passos apresentados.

A análise quali-quantitativa, segundo Rodrigues *et. al* (2021, p. 169) descreve os pontos observados pelo pesquisador, além de fundamentar as visões por meio de evidências. A abordagem, em concordância com Kerbauy e Souza (2017, p. 40), possibilita “mais elementos para descortinar as múltiplas facetas do fenômeno

investigado, atendendo os anseios da pesquisa. Caracteriza-se como um movimento científico”.

Com base nos argumentos citados, a quali-quantitativa, de abordagem básica e caráter exploratório, trouxe a análise de todas as 313 edições do Meio Dia Paraná Curitiba que foram ao ar no ano de 2022. A escolha desse recorte para a apuração dos dados se dá com base no ano da atualização mais recente da lista de animais em ameaça de extinção no Brasil, publicada pelo Ministério do Ambiente e elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após 7 anos sem nenhuma renovação.

Para a análise, dividimos o ano em três quadrimestres (janeiro a abril, maio a agosto, setembro a dezembro), e cada membro do grupo se dedicou ao estudo de um deles. As edições foram assistidas através da Globoplay, plataforma de *streaming* onde é disponibilizada toda a programação e produção da TV Globo.

A finalidade da pesquisa, nesta fase, foi avaliar com que frequência e de que forma o jornal aborda os assuntos relacionados à ameaça de extinção de animais. Desta forma, dentre as 313 edições analisadas, selecionamos 57 reportagens que se encaixam no objetivo geral da avaliação, sob as cinco categorias²⁸: temas ambientais que podem influenciar na extinção de animais, menção a animais ameaçados sem abordar o risco de extinção, menção a animais ameaçados abordando o risco de extinção, projetos/pesquisas sobre animais em risco de extinção, e projetos/pesquisas ambientais.

As matérias selecionadas incluem tanto reportagens que foram ao ar ao vivo na programação, quanto reportagens gravadas previamente e exibidas nas datas estudadas. Não foi levado em conta o conteúdo do aplicativo Você na RPC para a pesquisa.

QUADRO 1 - SELEÇÃO DE REPORTAGENS DO MEIO DIA PARANÁ CURITIBA COM TEMÁTICAS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE EM 2022

Data	Título	Link
12 de janeiro	Funcionário do ICMBio registra onça pintada no Parque Nacional do Iguaçu	https://globoplay.globo.com/v/10204087/
13 de janeiro	Lobo marinho aparece em praia de Matinhos	https://globoplay.globo.com/v/10207236/?s=0s

²⁸ A codificação completa das reportagens selecionadas pode ser acessada através do link: <http://bit.ly/3DVFk5L>.

17 de janeiro	Matinhos instala ponto de coleta de lixo e usa esculturas para chamar a atenção	https://globoplay.globo.com/v/10216418/?s=0s
18 de janeiro	Parque Rio das Onças deve ser ampliado ainda esse ano	https://globoplay.globo.com/v/10219771/
21 de janeiro	Onça invade casa em Goioerê	https://globoplay.globo.com/v/10229453/ https://globoplay.globo.com/v/10235767/
21 de janeiro	Gralha azul é flagrada no litoral do Paraná	https://globoplay.globo.com/v/10229528/
21 de janeiro	Centro de Estudos do Mar fez mais de dois mil atendimentos em 2021	https://globoplay.globo.com/v/10229580/
24 de janeiro	Parques estaduais terão polinização de abelhas sem ferrão	https://globoplay.globo.com/v/10235668/
24 de janeiro	Polícia apreende filhote de macaco-prego	https://globoplay.globo.com/v/10235732/?s=0s
27 de janeiro	Produtor rural encontra jacaré no noroeste do estado	https://globoplay.globo.com/v/10246502/
1º de fevereiro	Novo sistema detecta pontos de desmatamento no estado	https://globoplay.globo.com/v/10259860/
4 de fevereiro	Conheça as reservas naturais que ficam dentro da capital	https://globoplay.globo.com/v/10271162/
8 de fevereiro	Governo apresenta projetos para usar dinheiro de multa aplicada à Petrobras	https://globoplay.globo.com/v/10281162/
14 de fevereiro	Bombeiros resgatam maritaca em Paranavaí	https://globoplay.globo.com/v/10299655/
17 de fevereiro	Parque dos Tropeiros é reserva de Mata Atlântica na Cidade Industrial de Curitiba	https://globoplay.globo.com/v/10310973/
19 de fevereiro	Incêndio atinge vegetação ao lado da aduana da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu	https://globoplay.globo.com/v/10317524/
23 de fevereiro	Casal de onças é flagrado no Parque Nacional do Iguaçu	https://globoplay.globo.com/v/10328948/
25 de fevereiro	Projeto Onças do Iguaçu concorre a prêmio mundial	https://globoplay.globo.com/v/10336640/
4 de março	Zoológico de Curitiba comemora nascimento de filhotes	https://globoplay.globo.com/v/10357541/
19 de abril	Moradores de Cascavel relatam visita inesperada de uma onça	https://globoplay.globo.com/v/10497474/
25 de abril	Onça é flagrada após dois anos no Parque Nacional	https://globoplay.globo.com/v/10515444/
28 de abril	PRF apreende 81 animais exóticos sendo transportados na BR-277	https://globoplay.globo.com/v/10530219/ https://globoplay.globo.com/v/10530219/

29 de abril	Onça acompanhada dos dois filhotes é registrada após nove meses	https://globoplay.globo.com/v/10530089/
29 de abril	Projeto Guar envia belas imagens das aves que deram origem ao nome Guaratuba	https://globoplay.globo.com/v/10530177/
27 de maio	Dia Nacional da Mata Atlntica	https://globoplay.globo.com/v/10614627/
3 de junho	Encontro em Curitiba discute a conservao de espcie de golfinho em extino	https://globoplay.globo.com/v/10635363/
9 de junho	Semana socioambiental  realizada em Guaratuba	https://globoplay.globo.com/v/10653090/
22 de junho	IAT e Fora Verde buscam por filhote de ona parda na regio de Guarapuava	https://globoplay.globo.com/v/10692382/
29 de junho	Pescadores flagram onas no rio Paran	https://globoplay.globo.com/v/10712131/
4 de julho	ONG de Curitiba quer recuperar quase mil hectares de Mata Atlntica no litoral	https://globoplay.globo.com/v/10725543/
7 de julho	Paran tem risco "muito alto" de incndios florestais	https://globoplay.globo.com/v/10736418/
12 de julho	Pinguins so retornados ao mar em Pontal do Paran	https://globoplay.globo.com/v/10750963/
15 de julho	Pesquisa indita revela origem de macaquinha que vive no Passeio Pblico	https://globoplay.globo.com/v/10761499/
26 de julho	Ona encontrada em Assa  devolvida  natureza	https://globoplay.globo.com/v/10792586/
8 de agosto	Mata Atlntica do Paran  bero de empresas sustentveis	https://globoplay.globo.com/v/10829920/
8 de agosto	Empresas funcionam na Mata Atlntica e miram a preservao da floresta	https://globoplay.globo.com/v/10830164/
2 de setembro	Homem  multado em mais de um milho de reais por desmatamento	https://globoplay.globo.com/v/10903693/
6 de setembro	Homem  multado em 100 mil reais por crime ambiental na regio de Guarapuava	https://globoplay.globo.com/v/10913410/
10 de setembro	Resgate de gavio mobiliza bombeiros em Londrina	https://globoplay.globo.com/v/10925723/
13 de setembro	Agosto foi o ms com mais encalhes de animais em 2022	https://globoplay.globo.com/v/10932601/
29 de setembro	Mais de 700 pessoas foram presas depois de denncias annimas no Paran este ano	https://globoplay.globo.com/v/10976843/
30 de setembro	Animais passam por reabilitao antes de serem soltos de volta na natureza	https://globoplay.globo.com/v/10980082/
30 de setembro	Paran registra aumento no desmatamento da Mata atlntica	https://globoplay.globo.com/v/10980050/
3 de outubro	Trabalho de pesquisadoras paranaenses  publicado na revista Science	https://globoplay.globo.com/v/10992218/

4 de outubro	Projeto busca salvar ave ameaçada de extinção	https://globoplay.globo.com/v/10995302/
8 de outubro	Pinguins voltam ao mar em Pontal do Sul	https://globoplay.globo.com/v/11009659/
10 de outubro	Câmeras do Projeto Onças do Iguaçu registram a Indira com o filhote	https://globoplay.globo.com/v/11013495/
10 de outubro	Parque das Aves, em Foz, recebe flamingos	https://globoplay.globo.com/v/11013564/
31 de outubro	Câmeras monitoram animais silvestres que vivem em área verde de Guarapuava	https://globoplay.globo.com/v/11082277/
12 de novembro	Estudantes adotam lagarto 'Tião' em Maringá	https://globoplay.globo.com/v/11119628/
17 de novembro	Flamingos são transferidos para área de visitação do Parque das Aves	https://globoplay.globo.com/v/11134024/
22 de novembro	Audiência discute impactos do aterro em Fazenda Rio Grande	https://globoplay.globo.com/v/11146124/
26 de novembro	Alunos aprendem sobre reciclagem e reaproveitamento de materiais	https://globoplay.globo.com/v/11157601/
7 de dezembro	Curitiba tem 58 reservas naturais no meio da cidade	https://globoplay.globo.com/v/11185733/
12 de dezembro	Polícia multa proprietários por desmatamento em Prudentópolis	https://globoplay.globo.com/v/11196465/
12 de dezembro	Ibama suspende retirada de restinga na orla de Matinhos	https://globoplay.globo.com/v/11196555/ https://globoplay.globo.com/v/11200184/
17 de dezembro	Preservação do peixe mero ganha espaço em museu	https://globoplay.globo.com/v/11211932/

FONTE: As autoras (2023).

Utilizando a análise de conteúdo como método de pesquisa estudamos as edições de 2022 do Meio Dia Paraná Curitiba e as observações apontaram que apenas 15,65% das edições continham reportagens (listadas no quadro acima) que se encaixavam nas cinco categorias que desenvolvemos e utilizamos para a seleção das reportagens e que apresentamos melhor a seguir.

A categoria “*temas ambientais que podem influenciar na extinção de animais*” foi pensada para as reportagens que apresentam assuntos relacionados ao meio ambiente e/ou à fauna paranaense e que têm interferência direta no perigo de extinção de animais, como o desmatamento (sendo este um dos maiores

causadores da destruição de habitats e, conseqüentemente, da extinção de animais) ou datas de visibilidade para a preservação da flora local.

Em “*menção a animais ameaçados sem abordar o risco de extinção*” trazemos reportagens que mencionam espécies ameaçadas, como a gralha azul, a onça pintada, e a onça preta, mas negligenciando as condições de ameaça de extinção em que essas espécies se encontram. Em contrapartida, a categoria “*menção a animais ameaçados abordando o risco de extinção*” foi delineada para representar as reportagens que, além de trazerem à tona os animais em risco, apontaram também o perigo de sua extinção.

As reportagens categorizadas em “*projetos/pesquisas sobre animais em risco de extinção*” abordam diversos estudos e iniciativas relacionados a espécies ameaçadas, buscando sua preservação, entendendo seus habitats, desvendando suas origens, etc. Ainda nessa linha, a última categoria é a dos “*projetos/pesquisas ambientais*”, com reportagens a respeito de estudos e iniciativas acerca da natureza local, tratando de temas como recuperação da Mata Atlântica, divulgação de reservas naturais no Paraná, entre outros.

TABELA 1: FREQUÊNCIA DE REPORTAGENS DO MEIO DIA PARANÁ SOB AS CATEGORIAS DE ANÁLISE

CATEGORIAS DE ANÁLISE	Nº DE REPORTAGENS
Menção a animais ameaçados sem abordar o risco de extinção	19
Temas ambientais que podem influenciar na extinção de animais	18
Projetos/pesquisas ambientais	10
Menção a animais ameaçados abordando o risco de extinção	6
Projetos/pesquisas sobre animais em risco de extinção	4
TOTAL	57

FONTE: As autoras (2023).

Como é possível perceber através da tabela acima, foram ao ar, no telejornal, 19 reportagens que falaram sobre animais ameaçados no Paraná, mas sem mencionar o risco de extinção desses animais — o número contrasta com a quantidade de reportagens que mencionaram o risco de extinção dos animais, sendo estas seis no total, o que representa apenas 10,5% de todas as reportagens selecionadas.

Um exemplo do tratamento dado ao risco de extinção dos animais por parte do jornalismo do Meio Dia Paraná são as produções de 2022 do jornal que tratam de onças-pintadas. Embora haja oito reportagens²⁹ delineando aparições inéditas do animal, novos filhotes da espécie, e projetos em prol de sua conservação, nenhuma delas aborda o fato da onça-pintada ser um dos mamíferos da fauna paranaense na categoria VU (Vulnerável) da avaliação regional da espécie, significando que é uma espécie em alto risco de extinção (ICMBio, 2018, p. 93).

Como consequência dessa preocupação e com a evolução do Jornalismo e da mídia, e com a forma com que são transmitidas as informações, desenvolveu-se o Jornalismo Ambiental [...]. Entretanto, a mídia de massa, sobretudo a brasileira, não incorporou esta especialização em seus veículos. Pelo menos não com enfoque dado à discussão e reflexão, pois as notícias que apresentam acabam por não aproximar e envolver o público com a temática [...] (CARDINALLI, 2013, p. 8).

Com a análise de conteúdo das reportagens selecionadas fica em evidência a invisibilização do tema dos animais em risco de extinção dentro do jornal. As seis reportagens sob a categoria “menção a animais ameaçados abordando o risco de extinção” são exemplo, considerando que apenas duas³⁰ delas trazem conteúdos educativos em relação aos motivos desses animais estarem ameaçados e às ações humanas que podem ser tomadas no dia a dia para sua preservação.

Através da produção da websérie “Ameaçados: a luta pela preservação dos animais em risco de extinção no Paraná” pretendemos preencher a lacuna deixada no jornalismo local pela falta da discussão sobre o tema no Meio Dia Paraná. Com participação de instituições capacitadas e especialistas da área, o objetivo é que a informação seja clara e integral.

²⁹ As reportagens podem ser encontradas no Globoplay nas datas 12/01/2022; 18/01/2022; 21/01/2022; 23/02/2022; 25/02/2022; 25/04/2022; 29/04/2022; 26/07/2022.

³⁰ As reportagens podem ser encontradas no Globoplay nas datas 03/06/2022; 17/12/2022.

3 A WEBSÉRIE COMO PRODUTO AUDIOVISUAL

O formato websérie é definido, conforme Hergesel (2015, p. 60) como uma “narrativa midiática produzida em linguagem audiovisual, de maneira serializada, cujos episódios ficam disponíveis para acesso nos espaços online passíveis de circulação, especialmente os sites de armazenamento de vídeos”. O conceito apontado pelo autor justifica a escolha do modelo para a realização do produto devido a facilidade com que os espectadores podem ter para assistir os conteúdos (através de *links*, *QR Code*, *streamings*, entre outros métodos).

Lopez Mera (2010, s/p) afirma que a websérie (que, segundo a autora, é baseada em séries televisivas) conta com uma interação entre história e discurso que busca entreter o espectador. Com isso, cada episódio do produto que desenvolvemos mostra como uma ONG ou entidade atua na preservação da fauna paranaense — além de apresentar o modo de vida dos animais em ameaça de extinção em seus *habitats*. O objetivo foi compreender o trabalho das ONGs e entidades e posicionar a websérie como um produto que exerça Jornalismo Ambiental na sua definição, por meio de uma narrativa que seja referência de conscientização.

Neste cenário, relacionando o Jornalismo com a websérie, Schutz (2018, p. 14) explica que a websérie é “um dos formatos de produção jornalística que, atualmente, dialoga com as inovações tecnológicas [...] A inovação digital se faz presente no Jornalismo e transforma os meios de comunicação em novas relações com o público”. A autora aponta que o vídeo é uma forma muito eficiente para comunicar — porém, o produtor audiovisual deve saber passar a mensagem apropriada com a mídia a qual ele está sendo exposto (SCHUTZ, 2018, p.14).

É a websérie que dá voz tanto aos produtores independentes como às grandes fabricantes de audiovisual; é a websérie que aborda desde temáticas comumente retratadas a experiências inovadoras envolvendo som e imagem; é a websérie que possibilita o acesso de diferentes tribos, de diferentes gostos, a um material que visa ao entretenimento, à informação e à valorização da cultura brasileira (HERGESEL, 2017, p. 13).

A citação apontada por Hergesel (2017) aborda um termo relevante e que define o processo da realização do produto que desenvolvemos nesta pesquisa: a equipe é composta por produtoras independentes. A websérie traz o Jornalismo Ambiental sem o compromisso com os números da audiência ou interesses

comerciais — o propósito do conteúdo é exercer cidadania. Além disso, a websérie será feita em um plataforma que não tem restrição de tamanho.

Em referência a outros estudos, Hergesel (2015, p. 60) ressalta que o público que assiste a websérie é o mesmo que consome novelas e seriados na televisão. O autor justificou a fala em razão de que “os traços principais da websérie são os mesmos presentes na fórmula clássica da narrativa audiovisual”. Com isso, segundo o pesquisador, o formato não foi criado com o objetivo de levar a serialização audiovisual à internet como em um ajuste às tecnologias emergentes, mas, com o de “resgatar o público televisivo jovem, que estava trocando a tevê pelo computador”. O discurso apresenta a associação da websérie com a TV:

Os produtores lançavam webséries baseadas em séries televisivas famosas, faziam o jovem entrar em contato – por meio da interatividade da hipermídia –, interessar-se e, em consequência, assistir à televisão em busca do aprofundamento no conteúdo da narrativa (HERGESEL, 2015, p. 60).

A relação de ambos os formatos nos pavimentam o caminho para justificar a escolha da análise do Jornalismo Televisivo. Antes de iniciar a produção do produto, foi necessário compreender como que o Jornalismo trata deste tema para entender como a audiência consome os conteúdos audiovisuais e, também, perceber como a TV se comporta face ao tema dos animais em risco de extinção. Dessa forma, o risco de cometer os mesmos erros é reduzido sendo possível, ainda, corrigir os itens pesquisados no produto.

A websérie, segundo Neves e Ramos (2016, p. 4) é a “união da narrativa seriada televisiva com a plataforma digital como segmento de veiculação e transmissão do conteúdo audiovisual”. As autoras reforçam que como a websérie ainda não tem modelos próprios e nem uma linguagem específica, diversos formatos aparecem no meio digital.

A figura do computador e da internet, como novo suporte e meio de produção, além de compartilhamento da informação, por si só, já trouxe alterações e novos tensionamentos para os teóricos da Comunicação e do Jornalismo (CAJAZEIRA *et al*, 2017, p. 438).

Romero e Centellas (2008, p. 6) reforçam que as webséries, na visão deles, chegaram como uma inovação das estratégias narrativas que se consolidaram na televisão. Tal visto que existem recursos on-line, como a participação ativa do público no desenvolvimento da história e a facilidade que esse meio interativo

permite para a geração de comunidades virtuais, que são fundamentais para a consolidação de um universo ficcional das séries.

A definição de websérie como um formato digital também foi apontada por Coelho *et al.* (2020, p. 49): “Por websérie compreendemos as produções audiovisuais seriadas criadas especificamente para veiculação na internet e disponibilizadas em espaços on-line de circulação”.

Hergesel (2021, p 12), ao tratar sobre as características que a websérie precisa ter, citou dois pontos que considera inquestionáveis: “a necessidade da serialização (característica fundamental de toda série) e a presença no contexto do universo on-line (determinante para o uso do prefixo “web”)”. De acordo com Hergesel (2021, p 13), a websérie deve ser voltada para as telas menores devido a facilidade de navegação nos aplicativos móveis:

Portanto, pensando-se no suporte de veiculação, a websérie acaba se caracterizando por planos mais fechados, por personagens em menor quantidade, por elementos cênicos mais enxutos, por episódios mais curtos, entre outros elementos que auxiliem na espetatorialidade a partir de uma tela pequena (HERGESEL, 2021, p. 13).

Neves e Ramos (2016, p. 5), ao descreverem os atributos de uma websérie, apresentaram o fator tempo: “a websérie possui uma duração ideal estabelecida pela atenção do espectador dada aos vídeos na web, geralmente de 3 a 10 minutos”, Conforme as autoras, durante este tempo se consegue um envolvimento maior do espectador através da identificação ao conteúdo.

3.1 Meio ambiente na internet

Conforme apontado por Alves *et. al* (2017, p 1), “a informação é um instrumento para proteger o meio ambiente, promover a sustentabilidade e efetivar a democracia”. Diante do argumento citado, é evidente que a discussão do meio ambiente na web é de extrema importância para a preservação da fauna e da biodiversidade.

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) e o Programa de Comunicação de Mudanças Climáticas de Yale sobre as percepções da população a respeito do tema aponta que 74% dos brasileiros acreditam que proteger o meio ambiente é o mais importante, ainda que isso signifique menos

crescimento econômico³¹. Diante disso, levar a informação sobre o assunto pode trazer benefícios e a conscientização para a população do Brasil.

Em tempos de incertezas, a informação torna-se vital pois através dela o indivíduo estará informado e poderá agir, debater, dialogar, se mobilizar na defesa de direitos, participar de discussões públicas que afetem a natureza e a sociedade, saber se uma tecnologia produz ou não benefícios à natureza, ter poder decisório, ou seja, concretizar a democracia (ALVES *et al.*, 2017, p. 2).

Nesta perspectiva, o autor acrescenta que a internet surgiu como uma forma de alterar o cenário antidemocrático caracterizado pelas mídias de massa. Com isso, a web se torna “um instrumento vital para a democracia e suas práticas e também para a proteção do meio ambiente, para a promoção da sustentabilidade e dignificação da qualidade de vida” (ALVES *et al.*, 2017, p. 8).

Com base nisso, Lourdes (2004, p. 193) aponta que o acesso à informação ambiental “interliga direito e cidadania e prepara os caminhos que serão trilhados pela sociedade civil organizada e consciente de suas prerrogativas e obrigações”. A autora justifica o argumento ao destacar que a população carente de informação e instrução permite que o direito seja “utilizado como instrumento de dominação, quando se deveria refletir sobre as relações e os conflitos estabelecidos no seio da sociedade, bem como as necessidades daqueles que são, ao mesmo tempo, criadores e destinatários do ordenamento jurídico”.

A importância da informação ambiental consiste na contribuição para as análises e tomada de decisão sobre determinado risco ambiental. E a importância da efetivação do direito à informação é atrelada sobre os produtos e serviços consumidos, colaborando para a formação de uma sociedade de consumo consciente (NUNES, 2013, p. 56).

Milaré (2005, p. 222) destaca a importância de levar a informação para a população: “Os cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de atuar sobre a sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias e de tomar parte nas decisões que lhes dizem respeito diariamente”. Dessa forma, ao serem noticiados sobre a ameaça dos animais em extinção no Paraná, os moradores do estado podem se conscientizar e buscar formas de ajudar a fauna, a biodiversidade e o meio ambiente.

Em suma, levar a informação sobre os riscos de extinção da fauna é de grande relevância seja para servir como alerta ou, ainda, para ensinar sobre o tema. Uma pesquisa feita pelo Dossiê Universo Jovem, produzido pela MTV Brasil, é um

³¹ A pesquisa completa pode ser checada aqui: <https://bit.ly/3riW5Vy> Acesso em: 4 de julho de 2023.

exemplo: seis em cada dez jovens brasileiros nunca ouviram falar ou não sabem o que significa a palavra sustentabilidade.

Desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Ele deve considerar a sustentabilidade ambiental, econômica e sociopolítica. Dentro da questão ambiental (água, ar, solo, florestas e oceanos), ou seja, tudo que nos cerca precisa de cuidados especiais para que continue existindo. Portanto, as sustentabilidades econômica e sócio-política só têm existência se for mantida a sustentabilidade ambiental (TORRESI *et al.*, 2010, p. 1).

Dessa forma, Nunes (2013, p. 57) explica o quão significativo é tratar sobre o meio ambiente na internet: “As novas mídias possuem importância imensurável na expansão da informação ambiental, no espaço virtual interativo”. A autora reforça, também, que a natureza precisa de ações efetivas para ser protegida. Com isso, ela analisa no que o acesso à informação pode resultar: “Verifica-se a tamanha importância das novas mídias, como novas relações construídas, a fim de adaptar à nova configuração que se estabelece entre ciência, sociedade e tecnologia”.

O meio ambiente na web também é discutido no artigo 4º da Lei 6.938/70³², da Política Nacional do Meio Ambiente. O tópico IV do documento destaca que um dos objetivos do órgão é “ [...] a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico”.

Perante o exposto, a discussão do meio ambiente na internet pode auxiliar a fauna no quesito da preservação, assim como pode ajudar a população em geral — que pode aprender, enxergar a importância do cuidado com os animais e a natureza e buscar consciência sobre o tema. Nessa perspectiva, a websérie desenvolvida trabalha neste sentido: de ocupar um espaço deixado pela mídia tradicional e servir de ponte entre o público e as ONGs e entidades atuantes no tema.

Diante de todo o conteúdo apresentado sobre os animais em ameaça de extinção no Paraná, o jornalismo e também sobre a websérie, chega-se ao produto deste trabalho que tem como objetivo apresentar a solução ao problema inicialmente proposto: de que forma, através de uma websérie jornalística sobre ONGs e entidades que atuam na preservação de animais ameaçados de extinção no Paraná, é possível dar visibilidade a esse tema e, como consequência, proporcionar debates quanto a questões como a importância da fauna e da biodiversidade do estado?

³² Veja mais em: <https://bit.ly/3XImGak> Acesso em: 6 de julho de 2023.

4 AMEAÇADOS: A LUTA PELA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS EM RISCO DE EXTINÇÃO NO PARANÁ

No decorrer do trabalho, houve a apresentação de dados, explicações, contexto histórico e exemplos que mostram a importância da preservação dos animais em ameaça de extinção. Além disso, foram trazidas informações específicas do estado do Paraná sobre a fauna que está em risco. Sem ter em conta o efeito que o produto realizado possa causar, ter em mente a relevância da conservação dos bichos e que cada ação voluntária faz a diferença é o que move o projeto.

A websérie “Ameaçados: uma websérie sobre a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná” busca dar voz às ONGs e entidades do estado que, de forma voluntária, trabalham e cuidam da fauna paranaense. As entidades atuam na preservação dos bichos, estudam, criam ações e se empenham em conservar o que é do nosso território. Com o produto, as organizações relatam dificuldades, conquistas e planos futuros — além de como é feita a fiscalização do cuidado com os animais.

O produto foi pensado a partir da atualização do ICMBio feita em 2022 dos animais em ameaça de extinção: o Brasil conta, como já mostrado anteriormente, com 1.249 espécies que correm o risco de desaparecer. Como o bioma que tem o maior número de fauna em perigo é o da Mata Atlântica, a websérie tem como foco o Paraná (vegetação que ocupa parte do estado).

Neste cenário, ao analisar os dados apresentados pelo instituto, o produto visa mostrar como são feitos os cuidados, estudos e preservação dos animais que vivem no Paraná e estão ameaçados de extinção. O trabalho de conservação, realizado por ONGs e entidades, é em equipe e não valorizado como deveria: as entidades enfrentam desafios na luta pela proteção da fauna.

Todavia, as ONGs e entidades também contam toda a história por trás da criação e como funciona a manutenção do projeto em prol dos animais. A websérie, composta por três capítulos, dedica espaço a cada uma das entidades, com a apresentação de suas trajetórias e de como vivem os bichos em risco assistidos por elas. A construção do produto foi feita a partir da entrevista de sete pessoas — entre coordenadores, voluntários, biólogos e auxiliares das organizações. Dessa forma, foi possível visualizar como as organizações, apesar de suas diferenças de enfoque

(cada ONG ou entidade trabalha de forma distinta), concretizam suas ações de proteção à fauna paranaense.

O primeiro episódio do produto se chama “Guará(tuba) - PR”. Com a duração de 7 minutos e três segundos, o material aborda a atuação da entidade Instituto Guaju, localizada em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Ainda, o projeto mostra diversas imagens e traz detalhes sobre o Guará, animal considerado ameaçado de extinção pelos voluntários da instituição — e que ficou 80 anos desaparecido localmente até julho de 2008. Para a gravação do conteúdo, realizada em setembro de 2023, foi necessária a viagem até Guaratuba. Na cidade, houve o deslocamento de barco até a região onde é registrada a revoada do Guará no fim da tarde, momento em que o bote atolou na areia devido à maré baixa. Apesar do incidente deixar a equipe presa na praia por cerca de uma hora, a produção ocorreu como planejado. Foram entrevistadas duas pessoas envolvidas na ONG: Fabiano Cecílio da Silva, sócio-fundador do instituto; e Edgar Fernandez, coordenador do Projeto Guará. Neste cenário, a nomeação escolhida se baseia no animal protagonista do episódio (Guará), em trocadilho com a cidade em que foi feita a gravação (Guaratuba).

A continuação da websérie se dá no segundo episódio, chamado “Selvagens”. O capítulo tem duração de 7 minutos e 42 segundos e mostra todo o trabalho feito pela organização SPVS. A organização conta com três reservas: Reserva Natural Guaricica, Reserva Natural das Águas e Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa, além do Parque Nacional de Superagui. A gravação foi feita na Reserva de Guaricica, em Antonina, Paraná. O projeto mostra também como a SPVS lida com problemas ambientais, como a ação humana, e frisa a importância da Educação Ambiental, onde há diversas atividades que a instituição colabora. Detalhes de animais em ameaça de extinção são também o foco do trabalho, como a onça-pintada, cateto, cachorro vinagre, anta, e diversas outras espécies em perigo, que estão dentro das reservas sendo monitoradas constantemente pela organização.

A SPVS apresenta outros projetos como o de Conservação do Mico-leão-da-cara-preta, em que eles contam com a ajuda da comunidade envolta da reserva para não ter a perda de *habitat* da espécie e o de Conservação do Papagaio-da-cara-roxa que ocorre desde 1998. Com a ajuda da instituição, a espécie saiu da lista de animais ameaçados de extinção. Para a gravação, realizada

entre setembro e outubro de 2023, foi necessária a viagem até Antonina. Foram entrevistadas três pessoas envolvidas na ONG: Reginaldo Ferreira, Coordenador de projetos na SPVS; João Maria dos Santos, fiscalizador da SPVS; e Elenise Sipinski, Bióloga e Coordenadora da SPVS. O nome deste episódio se baseia nas reservas da instituição e pelos animais que estão sendo monitorados por lá, sendo diversos animais selvagens.

Na sequência, o terceiro episódio, gravado em Pontal do Paraná, também no Litoral do estado, se chama “Litorâneos”. O conteúdo busca mostrar como o LEC, do Centro de Estudos do Mar da UFPR, trabalha em prol dos animais que vivem nas praias paranaenses. O projeto, que tem a duração de 7 minutos e 32 segundos, enfatiza quais espécies a entidade cuida e, ainda, quais delas que estão com risco de desaparecer — além de apontar os principais motivos da ameaça de extinção da fauna. A gravação do capítulo, realizada em outubro de 2023, foi a quarta e última viagem da equipe. Para compor o material audiovisual, foram entrevistadas duas participantes da instituição: Camila Domit, bióloga e coordenadora do LEC/UFPR; e Renata Luísa Soares, Médica Veterinária do Centro de Estudos do Mar/UFPR.

A websérie, publicada na plataforma YouTube, conta com identidade visual, abertura, teaser e episódios com durações semelhantes. Nos três capítulos, foram utilizadas imagens de apoio produzidas pelas referidas instituições considerando que nem sempre foi possível flagrar animais selvagens e marinhos como onça ou baleia, por exemplo. Todos os conteúdos foram usados com a devida autorização, que está no apêndice I — e os créditos das entidades aparecem em dois momentos no produto: no canto esquerdo e no fim dos episódios (documentos assinados entre as páginas 77 e 80). Na abertura de cada um, usamos sons ambientes de cada espécie correspondente englobada no episódio. O material completo está disponível através deste link: <https://www.youtube.com/@TCC-ameacados-pr>

4.1 Concepções e referências da websérie

O produto foi idealizado ainda em 2022, quando era apenas um pré-projeto. A vontade de transmitir a situação dos animais em risco de extinção no Paraná surgiu através de uma reportagem que foi ao ar tanto na internet quanto na TV no Globo

Repórter³³ em maio de 2022 sobre os muriquis, conhecidos como “Os maiores macacos das Américas”, que correm o risco de desaparecer. A matéria mostrou imagens dos bichos vivendo no meio de uma mata fechada e, ao assistir, foi apontado que, para salvar a espécie, é necessário que exista uma ligação entre as florestas de Mata Atlântica — o que levou ao questionamento de como vivia a fauna paranaense no bioma.

Ao pesquisar de forma mais detalhada sobre o assunto, foi possível identificar muitos dos desafios que os animais em ameaça de extinção no Paraná enfrentam, entre eles a ação humana. A grande maioria da fauna do estado habita na Mata Atlântica, já que a vegetação oferece serviços ecossistêmicos fundamentais para as espécies. Com isso, também foi analisado que existem ONGs e entidades que atuam na proteção desses bichos em risco — o que despertou a curiosidade de como as entidades fazem os trabalhos voluntários, as histórias de como surgiram, e a situação atual de cada uma delas.

Em meio ao processo, o nome escolhido para o produto foi “Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná”. O “ameaçados” se refere tanto à fauna paranaense que corre o perigo de desaparecer quanto às ONGs e entidades do estado que passam por dificuldades para manter o trabalho voluntário. Dessa forma, o nome da websérie remete ao combate da preservação dos bichos e as entidades.

Durante o desenvolvimento do produto, a junção de ideias e estudos sobre o tema, foram usados materiais audiovisuais como referência para a construção inicial da websérie. Os conteúdos analisados são documentários e séries que mostram como vivem os animais (tanto marinhos, quanto terrestres) em seus respectivos *habitats*: “*Nosso Planeta*”, uma série com duas temporadas lançada em 2019 na plataforma Netflix que mostra o impacto das mudanças climáticas nos animais; “*A Incrível Vida dos Nossos Bichinhos*”, uma série de 2022 com uma temporada, também da Netflix, que conta sobre as habilidades dos pets; e a série documental “*Explained*”, com três temporadas e publicada em 2018 na Netflix, que explica o funcionamento de diversas coisas — entre eles, a vida animal. As três produções tem como destaque as imagens dos animais e o foco em explicar como é a forma de vida deles.

³³ Ambas as reportagens, tanto da internet quanto da TV, podem ser vistas aqui: <http://glo.bo/3Sh7f8D>. Acesso em: 3 de out de 2023.

Um ponto observado e optado pela equipe é a manutenção dos episódios sem narração, ou seja, sem o *off*: a produção dos conteúdos apenas com as falas dos personagens, sem locução, foi o método escolhido. Assim, na percepção do grupo, o espectador pode se sentir mais próximo dos entrevistados, como se fosse uma conversa diretamente com eles: “A presença do narrador não é obrigatória. Os depoimentos podem ser alinhavados uns aos outros sem a necessidade de uma voz exterior, oficial, unificadora, que lhes dê coerência” (DE MELO, 2002, p. 33).

Monteiro (2007, s/p) explica o que um conteúdo audiovisual sem *off* pode causar: “[...] Com ausência de narração, o que garante que o documentário se desenvolva da forma menos intermediada possível, como se o espectador tivesse acesso direto àquela realidade”. A fala complementa o argumento de França (2006, p. 51): “Sem o agenciamento de uma narração, há uma multiplicidade de sentidos possíveis para cada elemento da imagem”.

4.1.1 Identidade visual

Para a identidade visual da websérie, nossas ideias partiram de um ponto inicial seguindo uma estética mais suave, trazendo elementos que remetiam a alguns dos animais em risco de extinção no Paraná. Com o andamento do projeto, porém, viemos a achar esta primeira logomarca distante dos nossos objetivos, considerando que ela trazia uma imagem delicada demais, o que contrastava de forma não satisfatória com a mensagem real do produto.

Passamos, então, a considerar a seriedade do tema com mais peso no momento da elaboração da marca. As ideias iniciais traziam o título da websérie, Ameaçados, com uma pena ao lado, buscando representar o desamparo que muitos dos animais em risco acabam enfrentando até o resgate, mas sem qualquer sensacionalismo. Com a lógica da pena, passamos por algumas ideias diferentes. Experimentamos diferentes cores e fontes, assim como formatos e perspectivas para a palavra em destaque.

Pudemos perceber que embora estivéssemos nos aproximando de uma ideia que atendesse ao sentido do projeto, ainda havia algo faltando: o Paraná. Desta forma, desenvolvemos a primeira versão do que seria nossa marca final, com o título em destaque na fonte Impact, e a silhueta do Paraná ao fundo, na cor verde (HEX #2a9d04). Para algo que remetesse aos animais, adicionamos à primeira letra da

palavra o detalhe da pata das onças-pintadas, mais pontiagudas para demonstrar a natureza dos felinos, e também para tirar a imagem arredondada e suave que evitamos anteriormente.

FIGURA 1 - LOGOMARCA GERAL

FONTE: as autoras.

Além da marca com esse tom de verde, que é usada também na foto de perfil e no *header* do canal do YouTube onde a websérie está postada, temos outras três cores diferentes usadas ao longo dos capítulos. Cada cor é usada em um episódio de "Ameaçados: a luta pela preservação dos animais em risco de extinção no Paraná", representando a instituição apresentada. Além da diferenciação de episódios, as diferentes cores servem também para representar as particularidades de cada grupo de animais estudados pelas ONGs e entidades, deixando claro que, embora sejam todos de uma mesma fauna local, cada um deve ser observado através de suas características e especificidades.

Para representar a SPVS utilizamos o verde-água (HEX #1cbf66), também utilizado nas partes mais claras das postagens da instituição no Instagram.

O LEC/UFPR foi representado por um tom de azul claro (HEX #1a96cc), pensando nos animais marinhos que são tratados e estudados na instituição.

Já para o Instituto Guaju, escolhemos um vermelho vivo (HEX #e90100) que se assemelha à cor das penas do Guará, pássaro que é o foco principal do Guaju. As três marcas com suas respectivas cores estão dispostas em ordem, na imagem a seguir.

FIGURA 2 - LOGOMARCAS POR EPISÓDIO

FONTE: as autoras.

4.2 Produção do trabalho

A produção do produto começou ainda no começo de 2023, quando buscamos os primeiros entrevistados para os episódios. Assim, foram realizadas pré-entrevistas com a SPVS e a procura de demais fontes para a websérie entre março e julho. A partir de agosto, foram iniciadas as marcações das gravações.

Na sequência da produção, realizamos a seleção de todo o material que precisaríamos para as gravações. Todo o equipamento utilizado foi emprestado no laboratório multimídia da Universidade Positivo, com pré-agendamentos programados para as datas das viagens às cidades-sede das instituições visitadas.

Todas as entrevistas foram marcadas com representantes das instituições para que acontecessem em datas e turnos adequados tanto para nós, produtoras do projeto, quanto para os entrevistados em relação aos seus trabalhos nas ONGs e entidades. Viajamos, assim, para as cidades de Antonina, Guaratuba, e Pontal do Paraná, as três cidades localizadas no Litoral do estado, para a realização das entrevistas com as entidades.

A cada término de gravação com as instituições, os vídeos eram descarregados e salvos. Em seguida, eram realizadas as seleções das melhores falas, as decupagens, cortes, escolha de trilhas e o início das edições dos episódios. Cada conteúdo levou, em média, duas semanas para ser finalizado e aprovado oficialmente.

4.2.1 Gravações e entrevistas

As primeiras gravações aconteceram em Antonina, uma das cidades históricas do Paraná, na sede da SPVS. Essa foi a única sede visitada duas vezes, em 2 de setembro e em 19 de outubro de 2023. Em setembro, entrevistamos João Maria dos Santos, fiscalizador da SPVS, e em outubro Reginaldo Ferreira, coordenador de projetos da instituição e Elenise Sipinski, bióloga e coordenadora também da SPVS.

O segundo destino da equipe foi o Instituto Guaju, em 16 de setembro de 2023, na praia de Guaratuba. Na cidade, foram gravadas as entrevistas com Fabiano Cecílio da Silva, sócio-fundador e coordenador do Instituto Guaju, e Edgar Fernandez, coordenador do Projeto Guará. As gravações aconteceram no local onde os voluntários trabalham e, também, no barco que eles utilizam para ver os Guarás.

Terminando a temporada de gravações, a última sede visitada foi a do LEC/UFPR, na cidade litorânea de Pontal do Paraná, em 20 de outubro de 2023. Lá foram entrevistadas Camila Domit, bióloga e coordenadora do LEC/UFPR, e Renata Luísa Soares, médica veterinária do Centro de Estudos do Mar da UFPR.

Em todos os destinos, além das entrevistas, coletamos também imagens do ambiente da sede, gravamos os animais que as entidades acolhem e alguns elementos do dia a dia das atividades dos envolvidos nas instituições.

4.3 Custos totais do trabalho

Com as viagens, gravações, equipamentos e demais atividades realizadas no decorrer da realização do produto, diferentes recursos, financeiros e técnicos, foram necessários e utilizados no processo. A fim de avaliar, aproximadamente, todo o gasto feito pela equipe, foram listados os itens usados e seus respectivos valores.

Cada despesa apontada a seguir foi de extrema importância para o trabalho dar certo e ser concluído com êxito.

TABELA 2 – GASTOS COM EQUIPAMENTOS

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
Gravador Digital ZOOM H5	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Cartão de memória SD 8GB - classe 10 : Sandisk	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
Cabo mini usb 2.0	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Headset Fortrek Spider Tarantula SHS70	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Microfone Boom Sennheiser : M66	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Tripe de luz P : W803 : WF	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Microfone de Lapela sem fio Sennheiser - Transmissor : EW 100 G3	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Microfone de Lapela sem fio Sennheiser - Receptor : EW 100 G3	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Placa de liberação rápida com adaptador especial 200PL (sapata) - Manfrotto	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
Tripé Manfrotto - MKCOMPACTADV-BK	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
Bag tripé	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
CAMERA NIKON D5600	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00

Lente Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G : Nikkor 18:55	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Cartão 32Gb : Cartão SDHC 32Gb: Sandisk	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
CARREGADOR BATERIA NIKON D3200/D3100/D3400/ D5600	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
CABO USB - NIKON 5600 / NIKON 3400	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
BATERIA NIKON D3200 / D3100 / D3400 / D5600 : EN-EL14	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 26.120,00

TABELA 3 – GASTOS COM INFRAESTRUTURA

CATEGORIA	QUANTIDADE	HORAS	VALOR	TOTAL
Transporte - gasolina - SPVS	3	2,5 h	R\$ 66,70	R\$ 200,10
Transporte - gasolina - Instituto Guaju	3	2,5 h	R\$ 66,70	R\$ 200,10
Transporte - gasolina - LEC/UFPR	1	2 h	R\$ 53,36	R\$ 53,36
Horas trabalhadas como jornalista	3	12h	R\$ 70,56	R\$ 211,68
Horas trabalhadas como editor	2	720 horas	R\$ 5.503,68	R\$ 11.007,36

TOTAL	R\$ 11.672,60
-------	---------------

Apesar do valor aproximado de custos durante a produção da websérie ser o equivalente a R\$ 37.792,60, as despesas geradas nos últimos meses foram de, em média, R\$ 483,56. Os maiores gastos foram para abastecer os veículos que nos transportaram nas quatro vezes que viajamos ao Litoral do Paraná ao longo da realização do produto. Todos os equipamentos utilizados no decorrer das gravações foram emprestados pelo laboratório multimídia da Universidade Positivo, dessa forma, não houve nenhuma quantia desembolsada pela equipe.

4.4 Divulgação

Com a intenção de atingir o maior número de público possível, os três episódios do produto final terão o YouTube como plataforma. A escolha se deu pois o YouTube tem mais de 140 milhões de usuários brasileiros (FORBES, 2023), possibilitando ampla disseminação do material produzido na websérie, buscando a máxima conscientização a respeito dos animais em ameaça de extinção.

A estratégia de divulgação também é voltada para o envio da websérie aos canais de comunicação das ONGs e entidades citadas em cada episódio. Assim, quem já acompanha as entidades pode assistir o produto através dos canais oficiais de cada uma das instituições. Entre as estratégias de divulgação pensadas, também estão a propagação do conteúdo em solenidades diretamente ligadas ao ambientalismo — ou, até mesmo, eventos promovidos pelas próprias instituições envolvidas no material.

A equipe também considerou a inscrição da websérie em projetos culturais, festivais e premiações tanto de Curitiba quanto do Litoral do Paraná. Sendo assim, o produto teria maior visibilidade e alcançaria um público maior. Além disso, também cogitamos a divulgação dos episódios em escolas com o objetivo de endossar projetos de educação ambiental para crianças e adolescentes.

Por fim, seguindo o cronograma de planejamento da websérie e o prazo estipulado pela orientadora do projeto para a análise final, todos os episódios foram ao ar no YouTube no dia 7 de novembro de 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início da presente pesquisa, foram apresentados diversos argumentos e evidências que expõem a ausência da temática envolvendo animais em risco de extinção em um dos principais jornais televisivos do Paraná, o Meio Dia Paraná de Curitiba. Com isso, a questão-problema sob a qual o trabalho se moveu indagou de que forma, através de uma websérie jornalística sobre ONGs e entidades que atuam na preservação de animais ameaçados de extinção no Paraná, era possível dar visibilidade e trazer reflexões a respeito desse tema? Assim, a proposta era que, com uma websérie jornalística, fossem salientadas não apenas as atividades das ONGs e entidades entrevistadas, mas também o trabalho de educação ambiental promovido por seus membros.

Como observado no subcapítulo “os animais em risco de extinção na pauta do Meio Dia Paraná” (ver página 42), a temática da fauna em risco de extinção tem espaço reduzido no telejornal analisado. Considerando que este é o jornal de maior audiência no horário do almoço no Paraná, fica clara a falta de profundidade com que o tema é tratado. Desta forma, utilizando de princípios e ferramentas jornalísticas, foi produzido o trabalho “Ameaçados: uma websérie sobre a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná”, trazendo os elementos que, através das pesquisas prévias, foram considerados atenuados pelo Meio Dia Paraná.

Em Ameaçados, o foco total está na preservação dos animais ameaçados, na educação ambiental, e em todo o trabalho que as instituições locais entrevistadas têm no mantimento dessas atividades. Os entrevistados foram selecionados com base em suas vivências e papéis relacionados aos cuidados com a fauna paranaense dentro das instituições, sendo o material assim produzido com integral segurança nas fontes buscadas e informações compartilhadas.

Cada capítulo da websérie respondeu à proposta de ampliar o conceito de educação ambiental e, especialmente, o fez sob um ponto de vista plural e humanitário, despido da imagem previamente analisada do jornalismo ambiental, que muito realça os efeitos da ameaça a diversas espécies para os humanos, e pouco demonstra a importância das espécies ameaçadas em si. Além disso,

buscou-se promover visibilidade às ONGs e entidades participantes do projeto, salientando a importância de seus trabalhos ao longo dos seus anos de existência.

É curioso produzir um material quase totalmente voltado ao jornalismo ambiental, principalmente ao considerar que o objetivo do trabalho é a realização de um produto que traga consigo um lado pouco visto na área. Utilizando, porém, do jornalismo como instrumento de ensino e responsabilidade social, tanto a pesquisa teórica quanto a websérie ressaltaram a importância dos cuidados, sejam eles em pequena ou grande escala, com a fauna local. O jornalismo é amplo, e não serve apenas aos seres humanos, mas sim a todos os seres vivos e dignos de cuidado, saúde, e respeito.

Após a análise da representação do tema no telejornalismo, feita por esta pesquisa, possibilidades futuras de estudo se abrem, por exemplo, na observação sobre fauna paranaense nos veículos de internet. Compreender de que modo o assunto é abordado nos meios digitais é uma possibilidade de expansão da análise, podendo trazer novas reflexões e ainda mais espaço educacional dentro do Jornalismo Ambiental.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Danilo Sette de. **Recuperação ambiental da mata atlântica**. Editus, 2016.
- ANTUNES, André P. et al. Floresta vazia ou rios vazios? Um século de caça comercial na Amazônia. **Avanços da ciência**, v. 2, n. 10, pág. e1600936, 2016.
- ARRAES, Ronaldo de Albuquerque; MARIANO, Francisca Zilania; SIMONASSI, Andrei Gomes. Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 50, p. 119-140, 2012.
- AYRES, Olavo Martins. Os animais dos Campos Gerais (PR): Impactos ambientais noticiados pela imprensa regional. **Publicatio UEPG: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 12, n. 2, 2006.
- AZEREDO, Maria Imaculada Pereira. PROSÓDIA E TELEJORNALISMO: UM ESTUDO PROSÓDICO SOBRE O “PADRÃO GLOBO DE QUALIDADE”. **Repositório Digital de Teses e Dissertações do PPGLin-UESB**, v. 7, p. 172 p.-172 p., 2019.
- BARBIERI, Edison. **A Redução da Biodiversidade**. 2012. Disponível em: <https://bit.ly/452Nx3P>. Acesso em: 12 abr. 2023.
- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.
- _____. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BAUER, Martin W.; GASKELL, George. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Editora Vozes Limitada, 2017.
- BELMONTE, Roberto Villar. Uma breve história do jornalismo ambiental brasileiro. **Revista Brasileira de História da Mídia**, v. 6, n. 2, 2017.
- BÉRNILS, Renato Silveira; MIKICH, Sandra Bos; PIZZI, Paulo Aparecido. **Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná**, 2004.
- BEZERRA, Ed Porto; ACCIOLY, Sheila Mendes. Telejornalismo em plataformas interativas. **Em Questão**, v. 17, n. 2, p. 45-59, 2011.
- BOGONI, Juliano André et al. Wish you were here: how defaunated is the Atlantic Forest biome of its medium-to large-bodied mammal fauna?. **PLoS One**, v. 13, n. 9, p. e0204515, 2018.
- BORGES, Taiane Centenaro. Jornalismo ambiental: um estudo sobre a abordagem da extinção de animais em documentários do Globo Repórter. 2020.
- BORTOLOZZI, Arlêude. Comunicação, ensino e temática ambiental. **Comunicação & Educação**, n. 14, p. 42-48, 1999.

DA COSTA BUENO, Wilson. Jornalismo Ambiental: explorando além do conceito. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 15, 2007.

CABRAL, ANA MARIA REZENDE. Sociedade pós-moderna: O poder da informação O poder de informar. **Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG**, v. 21, n. 2, 1992.

CAJAZEIRA, Paulo Eduardo Silva Lins. As interações do público no telejornal com o uso das redes sociais. **Nhengatu**, v. 1, n. 1, 2013.

CARDINALLI, Marcos Aurélio. Jornalismo Ambiental: uma breve análise da abordagem na mídia impressa. **Intercom. Bauru**, 2013.

CEBALLOS, Gerardo et al. Perdas aceleradas de espécies induzidas pelo homem moderno: Entrando na sexta extinção em massa. **Avanços da ciência**, v. 1, n. 5, pág. e1400253, 2015.

CHEREM, Jorge J. et al. Mamíferos de médio e grande porte atropelados em rodovias do Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. **Revista Biotemas**, v. 20, n. 3, p. 207-231, 2007.

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2007). Disponível em: <http://www.fenaj.org.br/>. Acesso em 1º jun. 2023.

COELHO, Diana Xavier; DE SOUSA LACERDA, Juciano. A produção de conteúdo audiovisual para a web: circulação e consumo da websérie SEPTO. **1ª Edição Goiânia Editora da Imprensa Universitária**, 2020.

CORREIA, João Carlos. O poder do jornalismo e a mediatização do espaço público. **Revista de Comunicação e Linguagens**, v. 27, p. 193-212, 2000.

COSTA, André da. Da rigidez à interatividade: novas formas de aproximação com o público após a queda da bancada no telejornalismo.

COWIE, Robert H.; BOUCHET, Philippe; FONTAINE, Benoît. The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? **Biological Reviews**, v. 97, n. 2, p. 640-663, 2022.

DA SILVA, Rodrigo Carvalho da. História do Jornalismo: evolução e transformação.

DAVINO, Gláucia; DAVINO, André. Educação ambiental e comunicação. **Comunicação & Educação**, n. 5, p. 40-45, 1996.

DE ARAÚJO ABIAHY, Ana Carolina. O jornalismo especializado na sociedade da informação.

DE JESUS FERREIRA, Wilian. Mobilidade ascendente: o impacto dos aplicativos móveis nas rotinas produtivas no telejornalismo. **Revista Mídia & Contexto-ISSN: 2358-3312**, v. 1, n. 5, 2017.

DE MELO, Cristina Teixeira Vieira. O documentário como gênero audiovisual. **Comunicação & Informação**, v. 5, n. 1/2, p. 25-40, 2002.

DE REZENDE, Guilherme Jorge. **Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial**. Summus Editorial, 2000.

DE SOUSA, Wanderley Lemgruber. **Impacto ambiental de hidrelétricas: uma análise comparativa de duas abordagens**. 2000. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

DE SOUZA, José Jullian Gomes. A memória do telejornalismo: transformações tecnológicas e culturais do arquivamento, acesso e uso do arquivo de imagem da internet. **Revista Alterjor**, v. 23, n. 1, p. 278-295, 2021.

DOS JORNALISTAS, Sindicato. Princípios Internacionais da Ética Profissional no Jornalismo. **Consultado em 1º jun. de 2023**, v. 26, 2010.

EDRIS, Q. L. et al. Análise do conteúdo alimentar de tartarugas-verdes (*Chelonia mydas*) mortas em encalhes na Costa de Peruíbe, litoral Sul de São Paulo. **Unisanta BioScience**, v. 7, n. 6, p. 77-98, 2018.

ESPOSITO, Patrick Bolonha Ferreira. Comunicação ambiental para o desenvolvimento local. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação-Habilitação em Jornalismo)-Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, 2008.

FEARNSIDE, Philip Martin; BARBOSA, Reinaldo Imbrozio; PEREIRA, Vaneza Barreto. Emissões de gases do efeito estufa por desmatamento e incêndios florestais em Roraima: fontes e sumidouros. **Revista Agro@mbiente On-line**, v. 7, n. 1, 2013.

FENG, Xiao et al. Como a desregulamentação, a seca e o aumento do fogo impactam a biodiversidade amazônica. **Natureza**, v. 597, n. 7877, pág. 516-521, 2021.

FIGUEIREDO, Márcia Loureiro Rodrigues de. **A (in) definição e a regulação do jornalismo**. 2009. Dissertação de Mestrado.

FOLQUENING, Victor. **O jornalismo é um humanismo**. Curitiba: Pós Escrito, 2002.

FORBES. **Brasil é o terceiro país com mais usuários do YouTube em 2023**. Maio, 2023. Disponível em <<https://bit.ly/3sdaOC6>>. Acesso em: 29 out. 2023.

FRANÇA, Andréa. Documentário brasileiro e artes visuais: das passagens e das verdades possíveis. <http://revistaalceu.com.pucrio.br/media/alceu_n13_Franca.pdf>. Acesso em 5 out. 2023, v. 8, p. 51, 2012.

FRANÇA, Greicy Mara. A Responsabilidade do Jornalismo na Educação Ambiental. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v. 7, n. 12, 2011.

GALILEU, Revista. **Reserva no Paraná tem 12 espécies de animais ameaçadas de extinção**. Janeiro, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3OzxT96>. Acesso em: 29 abr. 2023.

GARCÍA, José Sixto; SANTISO, María Salgueiro. Comunicação ambiental para o século XXI. **Comunicação & Educação**, v. 15, n. 2, p. 69-76, 2010.

GIMENEZ, Isabel. **Dia Nacional dos Animais: quais bichos podem ser domesticados no Brasil?** Disponível em: <https://bit.ly/3OSYXS8>. Acesso em: 2 mai. 2023.

GIRARDI, Ilza Maria Tourinho et al. **Jornalismo Ambiental: teoria e prática**. Editora Metamorfose, 2018.

GOMES, Itania Maria Mota et al. Modo de endereçamento no telejornalismo do horário nobre brasileiro: o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. In: **Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. 2005. p. 54-72.

GRANZOTTO, I.; ALVES, L.; ROCHA, M. A internet na sociedade da informação: promovendo a sustentabilidade e protegendo o meio ambiente. In: **Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede**. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria. 2017. p. 1-15.

HAMMES, Valéria Sucena. Efeitos da diversidade e da complexidade de uso e ocupação do espaço geográfico. **EDUCACÃO**, p. 30, 2004.

HERGESEL, João Paulo. A websérie enquanto processo comunicacional no contexto da cultura da convergência e os alicerces midiáticos necessários para sua roteirização. **Revista de Estudos Universitários-REU**, v. 41, n. 1, 2015.

_____. YouTube, Vimeo, Gshow, Netflix, Globo Play e o estilo da websérie de ficção no Brasil. In: **Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. Curitiba, 2017. Anais [...]. São Paulo: Intercom. Disponível em: <https://bit.ly/3knXByk>. Acesso em: 3 jul. de 2023.

_____. **Mapeamento sobre os estudos de websérie em língua portuguesa: de 2016 a 2020**. São Paulo: Intercom, 2021. Acesso em: 4 jul. 2023.

ICMBIO, IBAMA. **Espécies exóticas invasoras - estratégia nacional e plano de implementação**. S/p, 2019.

ICMBIO. **Os efeitos danosos da caça ilegal**. S/p, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3Ovd1A4>. Acesso em: 27 abr. 2023.

_____. **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**, Brasília (2018). Disponível em: <https://bit.ly/3zAsVlj>. Acesso em: 28 abr. 2023.

INSTITUTO ECOFUTURO. **A Mata Atlântica perdeu 70% dos mamíferos de grande e médio porte**. S/p, 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3qB3qzs>. Acesso em: 29 abr. 2023.

JACOBI, Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de pesquisa**, n. 118, p. 189-205, 2003.

JORGE, Thaís de Mendonça. Manual do Foca: guia de sobrevivência para jornalistas. **São Paulo: Contexto**, v. 2, 2008.

KOVACH, Bill e Rosenstiel, Tom. Os Elementos do Jornalismo – O que os jornalistas devem saber e o público exigir. **São Paulo, Geração**, 2003.

LANGANKE, Roberto. **Extinção das espécies**. Disponível em: <https://bit.ly/3QIKkIA>. Acesso em: 12 abr. 2023.

LIMA, Marcus Antônio Assis. Indícios para uma “análise cívica” do jornalismo: a temática da responsabilidade social. **Estudos em Comunicação/Communication Studies**, n. 9, p. 377-389, 2011.

LIPPARELLI, Thomas. **Atropelamento da Fauna nas Rodovias em Mato Grosso do Sul** (2022, s/p) Disponível em: <https://bit.ly/45pnsvD>. Acesso em: 29 abr. 2023.

LOPES, Anabela de Sousa; SILVESTRE, Cláudia; MATA, Maria José. “O que é jornalismo?”-Percepções de estudantes de jornalismo no século XXI. **Media & Jornalismo**, v. 20, p. 205-220, 2020.

LOPEZ MERA, Diego Darío. **WEBSERIES: Nuevo fenómeno de experimentación audiovisual y entretenimiento**. 2010. Acesso em: 7 jul. 2023.

LOURES, Flavia Tavares Rocha. A implementação do direito à informação ambiental. **Revista de Direito Ambiental**, n. 34, p. 191, 2004.

MACHADO, Arlindo. Fim da televisão?. **Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia**, v. 18, n. 1, p. 86-97, 2011.

MELLO, Jaciara Novaes. Telejornalismo no Brasil. **Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal**, 2009.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Mata Atlântica**. S/p, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3QBEoe9>. Acesso em: 1º mai. 2023.

MONTEIRO, Mariana Garcia. Na casa dos sem teto. 2019.

MÜLLER, Arnaldo Carlos. Hidrelétricas, Meio Ambiente e Desenvolvimento. **São Paulo, Makron Books**, 1995.

NAKAMURA, Gabriel Kioshi Cavalari; TORRES, Stephanie Loest. Apreensão da fauna silvestres no estado do Paraná. 2020.

NUNES, Denise Silva. A importância das novas mídias na proteção do meio ambiente em face da crise ambiental. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, v. 8, p. 51-59, 2013.

PEREIRA, Fábio Henrique. Da responsabilidade social ao jornalismo de mercado: o jornalismo como profissão. **Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação**, 2004.

Porto Editora – **extinção** na Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora. Disponível em: <https://bit.ly/455797E>. Acesso em: 4 abr. 2023.

PRAZERES, SM dos; PARNAIBA, C. dos S. Telejornalismo no Brasil: principais fatos que marcaram os 60 anos dessa prática jornalística. **Bauru: Unesp**, 2012.

RAMOS, Eutália Silva; NEVES, Dorneles Daniel Barros. Estrutura narrativa seriada para web a partir da análise da websérie Elemento. In: **CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE**, Universidade Potiguar, Natal. 2015. p. 1-15.

REGINATO, Gisele Dotto. As finalidades do jornalismo: percepções de veículos, jornalistas e leitores. **Revista Famecos**, v. 25, n. 3, p. ID29349-ID29349, 2018.

RIBEIRO, Jenifer et al. Estudo de Caso do Meio Dia Paraná: A Reformulação do Telejornalismo1.

RODRIGUES, Tatiane Daby de Fatima Faria; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; DOS SANTOS, Josely Alves. As pesquisas qualitativas e quantitativas na educação. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 154-174, 2021.

ROMERO, Núria Lloret; CENTELHAS, Fernando Canet. Novos palcos, novas formas narrativas: A Web 2.0 e a linguagem audiovisual. **Hipertexto. net, Barcelona (Espanha)**, v. 6, 2008.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; LYCARIÃO, Diógenes. Análise de conteúdo categorial: manual de aplicação. 2021.

SANTELLI, Adele. **Atropelamentos podem antecipar extinção de espécies da fauna brasileira**. Disponível em: <https://bit.ly/457Y3XG>. Acesso em: 25 abr. 2023.

SANTOS, Felipe Silveira Leite Alves. Aluga-se para moças projeto de uma websérie. 2013.

SCHUTZ, Claudiany Wagner. Websérie: castração animal como incentivo ao controle populacional de cães e gatos. **Comunicação Social Jornalismo-Pedra Branca**, 2018.

SERRANO, Estrela. Jornalismo e elites do poder. **C-Legenda-Revista do Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual**, 2003.

SILVA, Cesar Aparecido da et al. Diagnóstico da restinga de Pontal do Paraná, litoral paranaense, através da utilização de drones. **Revista Técnico-Científica**, 2018.

SOUSA, Jorge Pedro. Uma história breve do jornalismo no Ocidente. Jornalismo: história, teoria e metodologia de pesquisa. **Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa**, 2008.

SOUZA, José Jullian Gomes de; CAJAZEIRA, Paulo Eduardo Silva Lins. Mas afinal, o que é uma websérie documental? In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO**, 38., 2015, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2015.

SOUZA, Kellcia Rezende; KERBAUY, Maria Teresa Miceli. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, v. 31, n. 61, p. 21-44, 2017.

TAVARES, Frederico de Mello Brandão. O jornalismo especializado e a especialização periodística. **Estudos em Comunicação**, v. 5, 2007.

_____. O Jornalismo especializado e a mediação de um ethos na sociedade contemporânea. **Em Questão**, v. 13, n. 1, p. 41-56, 2007.

TORRESI, Susana I.; PARDINI, Vera L.; FERREIRA, Vitor F. O que é sustentabilidade?. **Química nova**, v. 33, p. 1-1, 2010.

TRAQUINA, Nelson. **A tribo jornalística: uma comunidade interpretativa transnacional**. Insular Livros, 2020.

TRAVASSOS, Leandro. Impacto da sobrecaça em populações de mamíferos e suas interações ecológicas nas florestas neotropicais. **Oecologia Australis**, v. 15, n. 2, 2011.

VIDOLIN, Gisley Paula; MANGINI, Paulo Rogerio; MUCHAILH, M. C. Programa estadual de manejo de fauna silvestre apreendida–Estado do Paraná, Brasil. **Cadernos da biodiversidade**, v. 4, n. 2, p. 37-49, 2004.

WEISS, L. P.; VIANNA, V. O. Levantamento do impacto das rodovias BR-376, BR-373 e BR-277, trecho de Apucarana a Curitiba, Paraná, no atropelamento de animais silvestres. **Publicatio UEPG: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 18, n. 2, p. 121-133, 2012.

WILCOX, Christie. **Extinções provocadas pelo homem fazem os outros mamíferos perderem milhões de anos**. S/p, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/44bWVAR>. Acesso em: 12 abr. 2023.

WILSON, Edward O. **Diversidade da vida**. Editora Companhia das Letras, 2012.

YORKE, Ivor. **Jornalismo diante das câmaras**. Summus Editorial, 1998.

APÊNDICE I – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS DAS INSTITUIÇÕES

CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM

Eu,, portador do RG nº, inscrito no CPF sob o nº....., residente à, autorizo e cedo à Valeska de Paula Macedo Sotto Maior, do RG: 13.382.691-2, do CPF: 109.014.409-14, de forma total e definitiva, sem ônus, pelo prazo de proteção legal estipulado no artigo 44 da Lei 9.601/98, o uso de imagens da na obra audiovisual (websérie) intitulado como “Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná”, no território brasileiro e em todos os países do mundo, para todas as modalidades existentes, dentre as quais, mas não se limitando a:

- a) exhibições cinematográficas em qualquer formato e em quaisquer locais, públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos;
- b) reprodução e comercialização sob qualquer forma, em todos os tipos de suporte mecânico, magnético e/ou digital, tais como, fita de vídeo doméstico (VHS), fita de vídeo profissional, DVD (Disc Vídeo Digital), CD Rom, CD, DVD Rom, Vídeo Disc, Vídeo e CD Interativo, tanto para a venda, como para locação;
- c) edição e adaptação;
- d) tradução para qualquer idioma;
- e) inclusão em fonogramas e/ou produtos audiovisuais para fins promocionais e publicitários;
- f) reprodução, impressão e comercialização de quaisquer produtos e/ou personagens que possam ser desenvolvidos a partir do roteiro

g) distribuição, através da venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

h) reprodução e comercialização de jogos eletrônicos (games) em qualquer outro suporte ou meio, tais como, videogames, cartuchos, CD, CD Rom, DVD, DVD Rom, Internet e sistemas interativos de televisão e computador.

i) os direitos de licenciamento dos personagens interpretados pelo na obra cinematográfica em questão.

j) reprodução parcial ou integral, inclusive a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador e, em geral, qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

l) distribuição e transmissão da obra mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra para recebê-las em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

m) a utilização, direta ou indireta da obra, através de sua comunicação ao público, inclusive mediante a execução pública ou privada, exibição, transmissão por televisão, incluindo televisão de programação paga (pay-per-view), televisão interativa e assistidas por computador, meios multimídia e on-line (por cabo ou sem), exibições comerciais em aeronaves, embarcações, trens, ônibus e demais transportes de massa e outros processos como internet e outras mídias digitais, emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo de meios de comunicação similares que venham a ser adotados; e

A presente cessão poderá ser livremente cedida a terceiros.

Firmo o presente.

Cidade:

Data:

ASSINATURA/NOME COMPLETO DO CEDENTE

APÊNDICE II – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM

Eu,, portador do RG nº, inscrito no CPF sob o nº....., residente à

autorizo e cedo à Valeska de Paula Macedo Sotto Maior, do RG: 13.382.691-2, do CPF: 109.014.409-14, de forma total e definitiva, sem ônus, pelo prazo de proteção legal estipulado no artigo 44 da Lei 9.601/98, o uso de minha imagem na obra audiovisual (websérie) intitulado como “Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná”, no território brasileiro e em todos os países do mundo, para todas as modalidades existentes, dentre as quais, mas não se limitando a:

- a) exposições cinematográficas em qualquer formato e em quaisquer locais, públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos;
- b) reprodução e comercialização sob qualquer forma, em todos os tipos de suporte mecânico, magnético e/ou digital, tais como, fita de vídeo doméstico (VHS), fita de vídeo profissional, DVD (Disc Vídeo Digital), CD Rom, CD, DVD Rom, Vídeo Disc, Vídeo e CD Interativo, tanto para a venda, como para locação;
- c) edição e adaptação;
- d) tradução para qualquer idioma;
- e) inclusão em fonogramas e/ou produtos audiovisuais para fins promocionais e publicitários;
- f) reprodução, impressão e comercialização de quaisquer produtos e/ou personagens que possam ser desenvolvidos a partir do roteiro
- g) distribuição, através da venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

h) reprodução e comercialização de jogos eletrônicos (games) em qualquer outro suporte ou meio, tais como, videogames, cartuchos, CD, CD Rom, DVD, DVD Rom, Internet e sistemas interativos de televisão e computador.

i) os direitos de licenciamento dos personagens interpretados pelo na obra cinematográfica em questão.

j) reprodução parcial ou integral, inclusive a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador e, em geral, qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

l) distribuição e transmissão da obra mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra para recebê-las em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

m) a utilização, direta ou indireta da obra, através de sua comunicação ao público, inclusive mediante a execução pública ou privada, exibição, transmissão por televisão, incluindo televisão de programação paga (pay-per-view), televisão interativa e assistidas por computador, meios multimídia e on-line (por cabo ou sem), exposições comerciais em aeronaves, embarcações, trens, ônibus e demais transportes de massa e outros processos como internet e outras mídias digitais, emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo de meios de comunicação similares que venham a ser adotados; e

A presente cessão poderá ser livremente cedida a terceiros.

Firmo o presente.

Cidade:

Data:

ASSINATURA/NOME COMPLETO DO CEDENTE

CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM

Eu, REGINALDO FERREIRA, portador do RG nº 6.228.232-9, Inscrito no CPF sob o nº 021488459-7 residente à Rua de Verso Divino, 14 Bairro Bem De Ra, autorizo e cedo à Valeska de Paula Macedo Sotto Maior, do RG: 13.382.691-2, do CPF: 109.014.409-14, de forma total e definitiva, sem ônus, pelo prazo de proteção legal estipulado no artigo 44 da Lei 9.601/98, o uso de imagens da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), publicados na plataforma YouTube, na obra audiovisual (websérie) intitulado como "Ameaçados: a luta pela proteção dos animais em risco de extinção no Paraná", no território brasileiro e em todos os países do mundo, para todas as modalidades existentes, dentre as quais, mas não se limitando a:

- a) exibições cinematográficas em qualquer formato e em quaisquer locais, públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos;
- b) reprodução e comercialização sob qualquer forma, em todos os tipos de suporte mecânico, magnético e/ou digital, tais como, fita de vídeo doméstico (VHS), fita de vídeo profissional, DVD (Disc Vídeo Digital), CD Rom, CD, DVD Rom, Vídeo Disc, Vídeo e CD Interativo, tanto para a venda, como para locação;
- c) edição e adaptação;
- d) tradução para qualquer idioma;
- e) inclusão em fonogramas e/ou produtos audiovisuais para fins promocionais e publicitários;
- f) reprodução, impressão e comercialização de quaisquer produtos e/ou personagens que possam ser desenvolvidos a partir do roteiro
- g) distribuição, através da venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;
- h) reprodução e comercialização de jogos eletrônicos (games) em qualquer outro suporte ou meio, tais como, videogames, cartuchos, CD, CD Rom, DVD, DVD Rom, Internet e sistemas interativos de televisão e computador.

- i) os direitos de licenciamento dos personagens interpretados pelo na obra cinematográfica em questão.
- j) reprodução parcial ou integral, inclusive a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador e, em geral, qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;
- l) distribuição e transmissão da obra mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra para recebê-las em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
- m) a utilização, direta ou indireta da obra, através de sua comunicação ao público, inclusive mediante a execução pública ou privada, exibição, transmissão por televisão, incluindo televisão de programação paga (pay-per-view), televisão interativa e assistidas por computador, meios multimídia e on-line (por cabo ou sem), exibições comerciais em aeronaves, embarcações, trens, ônibus e demais transportes de massa e outros processos como internet e outras mídias digitais, emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo de meios de comunicação similares que venham a ser adotados; e

A presente cessão poderá ser livremente cedida a terceiros.

Firmo o presente.

Cidade: Anternin

Data: 19/10/2023

NOME COMPLETO DO CEDENTE

CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM

Eu, CAMILA DOMIS,
 portador do RG nº 6865733-4, inscrito no CPF sob o
 nº 029.211.869-42, residente à
AV. BEIRA MAR, S/Nº, PONTAL DO SUL, PONTAL DO PARANÁ/PR,

autorizo e cedo à Valeska de Paula Macedo Sotto Maior, do RG: 13.382.691-2, do
 CPF: 109.014.409-14, de forma total e definitiva, sem ônus, pelo prazo de
 proteção legal estipulado no artigo 44 da Lei 9.601/98, o uso de imagens da
FAUNA PERTENCENTES AO LAB. DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO/UFPR

na obra audiovisual (websérie) intitulado como "Ameaçados: a luta pela proteção
 dos animais em risco de extinção no Paraná", no território brasileiro e em todos os
 países do mundo, para todas as modalidades existentes, dentre as quais, mas não
 se limitando a:

- a) exhibições cinematográficas em qualquer formato e em quaisquer locais,
 públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos;
- b) reprodução e comercialização sob qualquer forma, em todos os tipos de suporte
 mecânico, magnético e/ou digital, tais como, fita de vídeo doméstico (VHS), fita de
 vídeo profissional, DVD (Disc Vídeo Digital), CD Rom, CD, DVD Rom, Video Disc,
 Vídeo e CD Interativo, tanto para a venda, como para locação;
- c) edição e adaptação;
- d) tradução para qualquer idioma;
- e) inclusão em fonogramas e/ou produtos audiovisuais para fins promocionais e
 publicitários;
- f) reprodução, impressão e comercialização de quaisquer produtos e/ou
 personagens que possam ser desenvolvidos a partir do roteiro
- g) distribuição, através da venda, locação ou qualquer outra forma de
 transferência de propriedade ou posse;

h) reprodução e comercialização de jogos eletrônicos (games) em qualquer outro suporte ou meio, tais como, videogames, cartuchos, CD, CD Rom, DVD, DVD Rom, Internet e sistemas interativos de televisão e computador.

i) os direitos de licenciamento dos personagens interpretados pelo na obra cinematográfica em questão.

j) reprodução parcial ou integral, inclusive a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador e, em geral, qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

l) distribuição e transmissão da obra mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra para recebê-las em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

m) a utilização, direta ou indireta da obra, através de sua comunicação ao público, inclusive mediante a execução pública ou privada, exibição, transmissão por televisão, incluindo televisão de programação paga (pay-per-view), televisão interativa e assistidas por computador, meios multimídia e on-line (por cabo ou sem), exibições comerciais em aeronaves, embarcações, trens, ônibus e demais transportes de massa e outros processos como internet e outras mídias digitais, emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo de meios de comunicação similares que venham a ser adotados; e

A presente cessão poderá ser livremente cedida a terceiros.

Firmo o presente.

Cidade: PONTAL DO PARANÁ

Data: 19/OUTUBRO/23

NOME COMPLETO/ASSINATURA DO CEDENTE

APÊNDICE III – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS

EPISÓDIO 1: GUARÁS

- Pode nos contar sobre o trabalho do instituto e sua missão principal em relação à preservação dos guarás ameaçados de extinção?
- Quais são as causas para a ameaça de extinção dos Guarás?
- Quais são os principais desafios enfrentados pelo instituto na proteção e conservação dos guarás?
- Quais são as ameaças mais significativas que os guarás enfrentam?
- Poderia nos dar uma visão geral das principais atividades e programas que o instituto desenvolve para proteger os guarás?
- Quais são os principais resultados e conquistas que o instituto alcançou até agora em sua missão de proteger os guarás?
- Como o instituto envolve a comunidade local e as partes interessadas na conservação dos guarás?
- Quais são os planos futuros do instituto para expandir ou aprimorar seus esforços de conservação dos guarás?
- Em termos de pesquisa, quais são as áreas de foco do instituto relacionadas aos guarás?
- Como o instituto arrecada fundos para apoiar suas atividades de conservação?
- Quais são as estratégias de educação e conscientização pública que o instituto utiliza para sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação dos guarás?
- Como as mudanças climáticas estão afetando os guarás e como o instituto está lidando com essa ameaça?
- Qual é a importância dos guarás no ecossistema local e global, e como sua preservação contribui para a biodiversidade?
- Como as pessoas interessadas podem se envolver ou apoiar os esforços de conservação dos guarás realizados pelo instituto?

EPISÓDIO 2: SELVAGENS

- Conta como funciona a SPVS do Guaricica?
- Quais são os principais animais ameaçados de extinção que estão nessa reserva?
- Quais são as causas para a ameaça de extinção desses animais?
- Quais esforços estão sendo realizados pela reserva para proteger os animais?
- A reserva colabora com outras organizações, agências governamentais ou comunidades locais para combater a extinção dessas espécies?

- Casos recentes na recuperação ou aumento das populações de animais ameaçados na reserva?
- Quais medidas estão sendo tomadas para educar o público e aumentar a conscientização?
- Como a reserva lida com desafios como a perda de habitat e as mudanças climáticas, que afetam diretamente os animais ameaçados na região?
- Quais são os planos futuros da reserva?
- Como as atividades de pesquisa e monitoramento ajudam a entender melhor as necessidades e desenvolver estratégias de conservação mais eficazes?
- Quais são as maneiras pelas quais as pessoas podem apoiar os esforços de conservação da reserva e contribuir para a proteção dos animais ameaçados?
- Como você descreveria o papel da sua ONG na conservação de animais ameaçados de extinção no Paraná?
- Quais são os principais desafios enfrentados na conservação de animais ameaçados de extinção na região do Paraná?
- Quais são as espécies de animais em maior risco na região do Paraná e quais esforços estão sendo feitos para protegê-las?
- O que causa a ameaça desses animais ameaçados, além da caça?
- Como o público em geral pode contribuir para a conservação de animais ameaçados no Paraná? Há oportunidades para voluntariado ou doações?
- Quais são os maiores desafios enfrentados no envolvimento da comunidade local na conservação de animais ameaçados?
- Quais são os principais ensinamentos que você tirou do seu trabalho na conservação de animais ameaçados no Paraná?

EPISÓDIO 3: LITORÂNEOS

- Conta como funciona o trabalho do LEC/UFPR?
- Quais são os animais ameaçados de extinção que vocês atendem?
- Quais são as causas para a ameaça de extinção desses animais?
- Quais esforços vocês fazem para proteger os animais?
- Teriam casos recentes de recuperação ou aumento das populações de animais ameaçados no LEC/UFPR?
- Quais medidas estão sendo tomadas para educar o público e aumentar a conscientização?
- Como vocês lidam com desafios como a perda de habitat e as mudanças climáticas, que afetam diretamente os animais ameaçados na região?
- Como as atividades de pesquisa e monitoramento ajudam a entender melhor as necessidades e desenvolver estratégias de conservação mais eficazes?
- Quais são as maneiras pelas quais as pessoas podem apoiar os esforços de conservação e contribuir para a proteção dos animais ameaçados?